

Dorota Kozłowska

ORCID [0000-0001-5826-4381](https://orcid.org/0000-0001-5826-4381)

Instytut Historii Nauki PAN (Warszawa, Polska)

dorotapeczlewicz@gmail.com

Uzupełniony wykaz polskich czasopism historycznych oparty na modelu ewaluacji czasopism opracowanym przez Pracownię Naukoznawstwa IHN PAN

Abstrakt

Artykuł jest wynikiem pracy rozpoczętej w 2022 r. i mającej na celu stworzenie „Wykazu polskich czasopism historycznych (ocenionych wedle reguł) Pracowni Naukoznawstwa IHN PAN” zawierającego zintegrowaną i transparentną ocenę techniczno-bibliometryczną czasopism.

W artykule przedstawiono wyniki przeglądu 216 czasopism polskich z dziedziny „historia i archiwistyka” pod kątem ich osiągnięć techniczno-bibliometrycznych zgodnie z zasadami modelu ewaluacji Pracowni Naukoznawstwa IHN PAN (2021), w skali 0–200 punktów.

INFORMACJA O PUBLIKACJI	 BRYLANTOWY MODEL OTWARTEGO DOSTĘPU			
CYTOWANIE Kozłowska, Dorota 2023: Uzupełniony wykaz polskich czasopism historycznych oparty na modelu ewaluacji czasopism opracowanym przez Pracownię Naukoznawstwa IHN PAN. <i>Studia Historiae Scientiarum</i> 22, ss. 671–757. DOI: 10.4467/2543702XSHS.23.019.17710 .				
OTRZYMANO: 11.06.2023 ZAAKCEPTOWANO: 21.08.2023 OPUBLIKOWANO ONLINE: 05.10.2023	POLITYKA ARCHIWIZOWANIA Green SHERPA / RoMEO Colour	LICENCJA 		
WWW	https://ojs.ejournals.eu/SHS/ ; https://pau.krakow.pl/Studia-Historiae-Scientiarum/archiwum			

Wyniki porównano z punktacją ministerialną według rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 21 grudnia 2021 r. i 17 lipca 2023 r.

Słowa kluczowe: *wykazy czasopism, ewaluacja czasopism, ocena standardów technicznych czasopisma, ocena bibliometryczna, historia i archiwistyka, polskie czasopisma historyczne, Wykaz polskich czasopism historycznych Pracownia Naukoznawstwa IHN PAN*

The Completed list of Polish Historical Journals Based on the Journal Evaluation Model Developed by the Pracownia Naukoznawstwa IHN PAN

Abstract

The article is a result of the work started in 2022 and aimed at creating “The List of Polish historical journals, rated by the Pracownia Naukoznawstwa IHN PAN (Science Studies and Science-of-Science Division of the Institute for History of Science, Polish Academy of Sciences)”. The list contains an integrated and transparent technico-bibliometric evaluation of journals.

The article presents the results of the review of 216 Polish journals in the field of history and archival science, in terms of their technical and bibliometric achievements, as evaluated by the Pracownia Naukoznawstwa IHN PAN (2021) on a scale of 0–200 points.

The results were compared with the ministerial scores according to the Regulation of the Minister of Education and Science of December 21, 2021 and July 17, 2023.

Keywords: *lists of journals, evaluation of journals, evaluation of technical standards of a journal, bibliometric evaluation, history and archival science, Polish historical journals, List of Polish Historical Journals by Pracownia Naukoznawstwa IHN PAN*

1. Wprowadzenie

Artykuł jest efektem pracy rozpoczętej w 2022 r., a mającej na celu ocenę polskich czasopism naukowych według opracowanego przez Pracownię Naukoznawstwa IHN PAN modelu techniczno-bibliometrycznego i porównanie jej z oceną Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (MEiN 2021).

Uzupełniony wykaz przygotowywany przez Pracownię ocenia czasopisma za rok 2021 (zastosowano to samo kryterium, które obowiązywało podczas analogicznej analizy w 2022 roku). Do badania wytypowano 216 polskich czasopism naukowych z dyscypliny historia, wymienionych na liście ministerialnej czasopism i odnotowanych także w dobrze zorganizowanej bazie *Arianta. Naukowe i branżowe polskie czasopisma elektroniczne*¹.

W roku ubiegłym takiej analizie poddano 164 czasopisma z dziedziny „historia i archiwistyka”, dyscyplina „historia” (patrz: Kozłowska [2022](#)), a także 168 czasopism polskich i zagranicznych z „historii nauki” (patrz: Kokowski [2022](#); w tym przypadku podstawą wyboru czasopism była lista ministerialna czasopism uzupełniona o dodatkowe ważne tytuły).

Dla analizowanych obecnie czasopism zastosowano niezmiennione kryteria oraz zasadę przyznawania punktacji opracowaną przez Michała Kokowskiego [*Miernik osiągnięć czasopisma (MOC)*© – lista kryteriów i punktacja] (Kokowski [2021](#)).

Warunkiem poddania czasopisma analizie było posiadanie przez niego aktualnej strony internetowej oraz brak opóźnień wydawniczych. Oznacza to, że jeżeli na stronie internetowej czasopisma nie było informacji o opublikowaniu numeru z 2021 r., czasopismo takie automatycznie nie podlegało analizie i miało przyznawane 0 punktów.

Podczas badania obecności czasopism w bazach Scopus, WoS, DOAJ i Sherpa Romeo nie brano pod uwagę indeksowania czasopisma w tych bazach w latach poprzednich, a nie indeksowanych w roku 2021.

Przeanalizowano: a) stosowanie numerów DOI i ORCID, b) stosowanie się przez redakcje do zasad etycznych podczas akceptowania

¹ Zob. <https://arianta.pl/#/info>. W bazie tej takich czasopism jest 361, ale część z nich już została uwzględniona w poprzednim *Wykazie* – patrz: Kozłowska [2022](#).

do druku i recenzowania prac, c) stosowanie zapory antyplagiatowej, d) czy dane czasopismo jest obecne w bazie Publons oraz czy wykorzystuje proponowane tam usługi, e) korzystanie przez czasopismo z usług Crossref (lub analogicznych firm), f) obecność czasopisma w bazie indeksacyjnej ICI Journals Master List oraz wysokość wskaźnika ICV, g) obecność czasopism w bazie Google Scholar, h) obecność czasopisma w zagranicznych bazach indeksacyjnych, i) obecność czasopisma w polskich bazach indeksacyjnych, j) długość na rynku wydawniczym. Ocenie nie podlegała częstotliwość ukazywania się czasopisma.

2. Miernik osiągnięć czasopisma

Miernik osiągnięć czasopisma został opracowany przez Michała Kokowskiego (Kokowski 2021) na potrzeby utworzenia „Wykazu czasopism historycznych opracowanych przez Pracownię Naukoznawstwa IHN PAN”. Jest tak skonstruowany, aby jego punktację można było porównać z punktacją MEiN, co zostało pokazane w poprzednich artykułach (Kokowski 2022; Kozłowska 2022) i będzie poniżej w niniejszym artykule.

Warto jednak najpierw przypomnieć tutaj zasady punktowania przyjęte w PN IHN PAN w 2021 roku:

- 1) stosowanie DOI i ORCID; punktacja: +5, +5; 2) stosowanie kodeksu zasad etycznych wypracowanych przez Committee on Publication Ethics, Ministerstwo Edukacji i Nauki, towarzystwa naukowe, indeksacja czasopisma w „Responsible Journals” itp.: +5; 3) informacja w Publons o czasopiśmie, w tym co najmniej jedna potwierdzona recenzja lub potwierdzenie jakości procedury recenzyjnej przez co najmniej jedną osobę, albo potwierdzanie przez czasopismo wykonania przez recenzentów recenzji z możliwością wykorzystania takiego zaświadczenia np. w Publons itp.; +5; 4) korzystanie przez czasopismo z usług Crossref (lub analogicznych firm): +5 (deponowanie DOI); bonus za otwartość (deponowanie) bibliografii, stosowanie zapory antyplagiatowej oraz możliwość śledzenia wersji i zmian (korekt) w plikach (usługa CrossMark): +5, +5, +5; 5) obecność w bazach indeksacyjnych WoS i Scopus: +30 i +20; bonus za pozycję czasopisma w bazie

Scopus (najlepszy wynik dla jednej kategorii): Q1 +10; Q2 +5; Q3 +1; 6) obecność czasopisma w bazie DOAJ, punktacja: +10; obecność czasopisma w bazie Sherpa Romeo, punktacja +5; 7) dla czasopism polskich: obecność w bazie indeksacyjnej ICI Journals Master List: +10; bonus za pozycję czasopisma w tej bazie: +5 dla $ICV \geq 100$; +3 dla $90 \leq ICV < 100$; +1 dla $80 \leq ICV < 90$; dla czasopism zagranicznych: obecność w bazie czasopism MIAR. Information Matrix for the Analysis of Journals: +15; 8) obecność czasopisma w bazie Google Scholar: +5 punktów za obecność artykułów, +5 punktów za posiadanie profilu czasopisma; 9) bonus za brak opłat wpisowych i darmowy otwarty dostęp, bez opłat zarówno dla autora i instytucji, w której jest afiliowany, jak i dla czytelnika, brak embarga czasowego: +10; 10) obecność w co najmniej 4 międzynarodowych bazach czasopism: ERIH Plus, Dimensions, Semantic Scholar, Scilit, SCITE_, bazy EBSCO, Proquest, JStor, Project Muse, DeepDyve itp.; punktacja: +5, +5, +5, +5; 11) w przypadku czasopism polskich: obecność w co najmniej 3 uznanych krajowych katalogach czasopism i repozytoriach, np. BazHum, Biblioteka Nauki i MostWiedzy lub w katalogu EZB – Elektronische Zeitschriftenbibliothek: +5, +5, +5; w przypadku czasopism zagranicznych: obecność w „Wykazie czasopism MEiN” lub w katalogu EZB: +15; 12) długość wydawania czasopisma: minimum 3 lata +1; min. 5 lat +2; min. 10 lat +5; min. 15 lat +10; min. 20 lat +15 (Kokowski 2021, ss. 848–849).²

Na przeanalizowanych 216 czasopism podstawowego kryterium, jakim była publikacja kompletnego rocznika czasopisma w 2021 r., nie spełniło 7 czasopism. Były to: „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”, „Nowy Prometeusz”, „Obóz”, „Recherches Archeologiques, Nouvelle Serie” „Rocznik Historii Filozofii Polskiej”, „Studia Gnesnensia”, „Tarnowskie Studia Teologiczne”. W roku ubiegłym takich czasopism było

² Od tego czasu zasady te nieznacznie ewoluowały – zob. Kokowski 2022; 2023. Jeszcze w 2023 r. te zaktualizowane zasady zostaną uwzględnione w finalnej ewaluacji polskich czasopism historycznych PN IHN PAN dla roczników czasopism wydanych zarówno w 2021 r., jak i w 2022 r.

18. Ta spora różnica spowodowana jest najprawdopodobniej dłuższym czasem pracy nad danym czasopismem (w ciągu 2 lat łatwiej jest nadrobić opóźnienia wydawnicze). Choć nie wszystkim redakcjom to się udało. Siedem tytułów nadal nie miało opublikowanych numerów za rok 2021 w maju 2023 i w związku z tym nie podlegało badaniu („Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich”, „Palamedes. A Journal of Ancient History”, „Rocznik Antropologii Historii” „Rocznik Kolbuszowski”, „Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie, Nowa Seria”, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego” oraz „Teki Archiwalne”). Dlatego czasopiśmom tym nie przyznano punktów. W efekcie pełnej analizy poddano 201 czasopiśm.

3. Stosowanie DOI i ORCID

Digital Object Identifier (DOI) lub Open Researcher and Contributor ID (ORCID) stosuje 179 czasopiśm. 12 z nich stosuje wyłącznie numer ORCID (w tym wypadku uwzględniano w punktacji obecność choćby przy jednym autorze numeru ORCID w którymkolwiek z numerów za 2021 r.), 22 czasopisma nie stosują identyfikatora ORCID przy afiliacjach swoich autorów, tylko sam numer DOI przypisany do tytułu czasopisma.

Natomiast żadnego identyfikatora nie stosują poniższe czasopiśma. Są to: „Archiva Ecclesiastica. Biuletyn Stowarzyszenia Archiwów Kościelnych”, „Ateneum Kapłańskie”, „Bioarchaeology of the Near”, „Christianitas. Religia, Kultura, Społeczeństwo”, „Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne”, „Kółko Historii”, „Kronos. Metafizyka, Kultura, Religia”, „Kronos. Philosophical Journal”, „Kultura – Historia – Globalizacja”, „Lingua Legis”, „Łódzkie Studia Teologiczne”, „Orbis Idearum. European Journal of the History of Ideas”, „Polish Journal of English Studies”, „Quaestiones Mediaevi Novae”, „Rocznik Chełmski”, „Rocznik Lwowski”, „Roczniki Sztuki Śląskiej”, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”, „Teologia Polityczna”, „Warsaw East European Review”, „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce = Philosophical Problems in Science”, „Ziemia Kujawska”.

Tabela 1. DOI i ORCID

Lp.	Czasopismo	DOI	ORCID
1.	Acta Archaeologica Carpathica	5	5
2.	Acta Archaeologica Lodziensia	5	5
3.	Acta Baltico-Slavica	5	5
4.	Acta Medicorum Polonorum	5	5
5.	Acta Politica Polonica	5	5
6.	Acta Universitatis Wratislaviensis. Neerlandica Wratislaviensia	5	5
7.	Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo	5	5
8.	Ameryka Łacińska	5	0
9.	Ante Portas. Studia nad Bezpieczeństwem	5	0
10.	Archeologia Polski	5	5
11.	Archiwum Emigracji. Studia, Szkice, Dokumenty	5	5
12.	Avant. Trends in Interdisciplinary Studies	5	5
13.	Białorutenistyka Białostocka	5	5
14.	Biblical Annals	5	5
15.	Biblioteka	5	0
16.	Biografistyka Pedagogiczna	5	5
17.	Civitas et Lex	5	5
18.	Civitas Hominibus	5	5
19.	Classica Cracoviensia	5	5
20.	Colloquia Humanistica	5	5
21.	Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny	5	0
22.	Conversatoria Litteraria	5	5
23.	Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen	5	0
24.	Cracow Indological Studies	5	5
25.	Cultural Management: Science and Education	5	0
26.	Cywilizacja i Polityka	5	5
27.	Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych	0	5
28.	Dialogue and Universalism	5	0

Tabela 1 cd.

Lp.	Czasopismo	DOI	ORCID
29.	Dydaktyka Polonistyczna	5	5
30.	Dzieciństwo, Literatura i Kultura	5	5
31.	Dziennikarstwo i Media	5	5
32.	Educational Role of Language Journal	5	5
33.	Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce	5	5
34.	Eidos. A Journal for Philosophy of Culture	5	5
35.	Eos. Commentarii Societatis Philologiae Polonorum	5	0
36.	Etnografia Polska	5	5
37.	European Polygraph	5	5
38.	Exlibris Biblioteka Gerontologii Społecznej	5	5
39.	Facta Simonidis	5	5
40.	Fasciculi Archaeologiae Historicae	5	5
41.	Filozofia Chrześcijańska	5	5
42.	Filozoficzne Problemy Edukacji	5	5
43.	Folia Historica Cracoviensia	5	5
44.	Folia Scandinavica Posnaniensia	5	0
45.	Forum Teologiczne	5	0
46.	Gdański Rocznik Ewangelicki	5	5
47.	Głos Prawa	0	5
48.	Gubernaculum et Administratio	5	5
49.	Humanities and Social Sciences	5	5
50.	Institute of National Remembrance Review	5	5
51.	Iudaica Russica	5	5
52.	Język. Religia. Tożsamość	5	0
53.	Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration	5	5
54.	Journal of Juristic Papyrology	5	5
55.	Journal of Urban Ethnology	5	5
56.	Konteksty Społeczne = Social Contexts	5	5

57.	Konteksty. Polska Sztuka Ludowa	5	0
58.	Krakowskie Pismo Kresowe	5	5
59.	Krakowskie Studia Międzynarodowe	5	5
60.	Lud	5	0
61.	Łódzkie Studia Etnograficzne	5	5
62.	Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego	5	0
63.	Medical Library Forum	5	5
64.	Miscellanea Historico-Iuridica	5	5
65.	Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia	5	5
66.	Muzealnictwo	5	5
67.	Myśl Ludowa	5	0
68.	Nieruchomości@. Kwartalnik Ministerstwa Sprawiedliwości	5	5
69.	Nowa Polityka Wschodnia	5	5
70.	Nowoczesne Systemy Zarządzania = Modern Management Systems	5	5
71.	Ochrona Dziedzictwa Kulturowego	5	5
72.	Ochrona Zabytków	0	5
73.	Paidia i Literatura	5	5
74.	Peitho. Examina Antiqua	5	5
75.	Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne	0	5
76.	Perspektywy Kultury	5	5
77.	Polish Cartographical Review	5	5
78.	Polish Libraries	5	5
79.	Polish Review of International and European Law	5	5
80.	Polish Technical Review	5	5
81.	Polonia Journal	5	5
82.	Pomiędzy. Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe	5	5
83.	Prace Kulturoznawcze	5	5

Tabela 1 cd.

Lp.	Czasopismo	DOI	ORCID
84.	Prace Literackie	5	5
85.	Praktyka Teoretyczna	5	5
86.	Pro Georgia. Journal of Kartvelological Studies	5	0
87.	Przegląd Badań Edukacyjnych	5	5
88.	Przegląd Humanistyczny	5	5
89.	Przegląd Krytyczny	5	5
90.	Przegląd Nauk o Obronności = Defence Science Review	5	5
91.	Przegląd Tomistyczny	0	5
92.	Przegląd Wschodni	5	5
93.	Przegląd Wschodnioeuropejski	5	5
94.	Przekładaniec	5	5
95.	Przeszłość Demograficzna Polski = Poland's Demographic Past	5	5
96.	Radzyński Rocznik Humanistyczny	5	5
97.	Relacje Międzykulturowe - Kulturoznawcze Czasopismo Naukowe. Intercultural Relations – Journal of Cultural Studies	5	5
98.	Res Rhetorica	5	5
99.	Resovia Sacra	5	0
100.	Rocznik Andragogiczny	5	5
101.	Rocznik Biblioteki Kraków	0	5
102.	Rocznik Biblioteki Narodowej	5	5
103.	Rocznik Filozoficzny Ignatianum	5	5
104.	Rocznik Gdański	5	5
105.	Rocznik Historii Prasy Polskiej	5	5
106.	Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej	5	5
107.	Rocznik Łódzki	0	5
108.	Rocznik Przemyski. Historia	5	5
109.	Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego	5	5
110.	Roczniki Humanistyczne	5	5

111.	Rozprawy z Dziejów Oświaty	0	5
112.	Ruch Biblijny i Liturgiczny	5	5
113.	Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze	5	5
114.	Saeculum Christianum	5	5
115.	Scripta Judaica Cracoviensia	5	5
116.	Seminare. Poszukiwania naukowe	5	5
117.	Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne. Seria Pedagogika	5	5
118.	Slavia Meridionalis	5	5
119.	Spoleczeństwo. Studia, Prace Badawcze, Dokumenty z Zakresu Nauki Społecznej Kościoła	0	5
120.	Sprawy Międzynarodowe	5	5
121.	Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa	5	5
122.	Stan Rzeczy	5	5
123.	Studia Administracyjne	5	5
124.	Studia Anglica Resoviensia	5	0
125.	Studia Bezpieczeństwa Narodowego	5	5
126.	Studia Białorutenistyczne	5	5
127.	Studia Bobolanum	5	5
128.	Studia Ekonomiczne i Regionalne = Economic and Regional Studies	5	5
129.	Studia Elbląskie	0	5
130.	Studia Etnologiczne i Antropologiczne	5	5
131.	Studia Europaea Gnesnensia	5	5
132.	Studia GeoHistorica	5	5
133.	Studia Germanica Gedanensia	5	5
134.	Studia Lednickie	5	5
135.	Studia Litteraria et Historica	5	5
136.	Studia Migracyjne. Przegląd Polonijny	5	5
137.	Studia Oecumenica	5	5
138.	Studia Paedagogica Ignatiana	5	5

Tabela 1 cd.

Lp.	Czasopismo	DOI	ORCID
139.	Studia Pelplińskie	5	5
140.	Studia Pigioniana	5	5
141.	Studia Polityczne	5	5
142.	Studia Polonijne	5	5
143.	Studia Prawa Publicznego	5	5
144.	Studia Rossica Gedanensia	5	5
145.	Studia Scandinavica	5	0
146.	Studia Warmińskie	5	5
147.	Studia Włocławskie	5	5
148.	Studia z Prawa Wyznaniowego	5	5
149.	Studies in African Languages and Cultures	5	0
150.	Studies in Ancient Art and Civilization	5	5
151.	Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae	5	5
152.	Systemy Logistyczne Wojsk	5	5
153.	Sztuka Edycji	5	5
154.	Śląskie Sprawozdania Archeologiczne	5	5
155.	Śląskie Studia Polonistyczne	5	5
156.	Świdnickie Studia Teologiczne	0	5
157.	Teka of Political Science and International Relations	5	5
158.	Teksty Drugie	5	5
159.	Teologia w Polsce	5	5
160.	Teoria Polityki	5	5
161.	Terminus	5	5
162.	Theoria et Historia Scientiarum	5	5
163.	UR Journal of Humanities and Social Sciences	5	5
164.	Verbum Vitae	5	5
165.	Vox Patrum	5	5
166.	Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation	5	5

167.	Wiek Oświecenia	5	5
168.	Wortfolge. Szyk Słów	5	5
169.	Wrocławskie Studia Wschodnie	5	5
170.	Wschód Europy	5	5
171.	Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi	5	5
172.	Z Dziejów Prawa	5	5
173.	Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego	5	5
174.	Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka	0	5
175.	Załącznik Kulturoznawczy	5	5
176.	Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie	5	5
177.	Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej	5	0
178.	Zeszyty Łużyckie	5	5
179.	Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Zbliżenia Cywilizacyjne	5	0

4. Kodeks zasad etycznych

50 czasopism na 201 nie informuje na swoich stronach internetowych o stosowaniu kodeksu zasad etycznych. Otrzymały one 0 punktów. Dwa czasopisma „Studia Oecumenica” i „Świdnickie Studia Teologiczne” podają zasady etyczne, ale nie ma informacji, na jakich zasadach zostały one opracowane. W tym przypadku przyznano również 0 punktów. Na platformie Responsible Journal, propagującej właściwą i czytelną procedurę redakcyjną, nie odnotowano obecności żadnego z analizowanych czasopism. Nie znaleziono takich informacji na ich stronach internetowych.

Tabela 2. Zasady etyczne, obecność w Responsible Journal

Lp.	Czasopismo	Etyka	RJ
1.	Acta Archaeologica Carpathica	0	–
2.	Acta Archaeologica Lodziensia	5	–
3.	Acta Baltico-Slavica	5	–

Tabela 2 cd.

Lp.	Czasopismo	Etyka	RJ
4.	Acta Medicorum Polonorum	5	–
5.	Acta Politica Polonica	5	–
6.	Acta Universitatis Wratislaviensis. Neerlandica Wratislaviensia	5	–
7.	Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo	5	–
8.	Ameryka Łacińska	5	–
9.	Ante Portas. Studia nad Bezpieczeństwem	0	–
10.	Archeologia Polski	5	–
11.	Archiva Eclessiastica. Biuletyn Stowarzyszenia Archiwów Kościelnych	5	–
12.	Archiwum Emigracji. Studia, Szkice, Dokumenty	0	–
13.	Ateneum Kapłańskie	0	–
14.	Avant. Trends in Interdisciplinary Studies	0	–
15.	Białorutenistyka Białostocka	0	–
16.	Biblical Annals	5	–
17.	Biblioteka	5	–
18.	Bioarchaeology of the Near	0	–
19.	Biografistyka Pedagogiczna	5	–
20.	Christianitas. Religia, Kultura, Społeczeństwo	0	–
21.	Civitas et Lex	5	–
22.	Civitas Hominibus	5	–
23.	Classica Cracoviensia	5	–
24.	Colloquia Humanistica	5	–
25.	Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny	0	–
26.	Conversatoria Litteraria	5	–
27.	Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen	5	–
28.	Cracow Indological Studies	5	–
29.	Cultural Management: Science and Education	5	–
30.	Cywilizacja i Polityka	5	–

31.	Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych	5	–
32.	Dialogue and Universalism	5	–
33.	Dydaktyka Polonistyczna	5	–
34.	Dzieciństwo, Literatura i Kultura	5	–
35.	Dziennikarstwo i Media	0	–
36.	Educational Role of Language Journal	0	–
37.	Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce	5	–
38.	Eidos. A Journal for Philosophy of Culture	5	–
39.	Eos. Commentarii Societatis Philologiae Polonorum	5	–
40.	Etnografia Polska	5	–
41.	European Polygraph		–
42.	Exlibris Biblioteka Gerontologii Społecznej	5	–
43.	Facta Simonidis	5	–
44.	Fasciculi Archaeologiae Historicae	5	–
45.	Filozofia Chrześcijańska	0	–
46.	Filozoficzne Problemy Edukacji	0	–
47.	Folia Historica Cracoviensia	0	–
48.	Folia Scandinavica Posnaniensia	0	–
49.	Forum Teologiczne	5	–
50.	Gdański Rocznik Ewangelicki	0	–
51.	Głos Prawa	5	–
52.	Gubernaculum et Administratio	0	–
53.	Humanities and Social Sciences	5	–
54.	Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne	0	–
55.	Institute of National Remembrance Review	5	–
56.	Iudaica Russica	5	–
57.	Język. Religia. Tożsamość	5	–
58.	Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration	5	–
59.	Journal of Juristic Papyrology	0	–

Tabela 2 cd.

Lp.	Czasopismo	Etyka	RJ
60.	Journal of Urban Ethnology	5	–
61.	Kolo Historii	0	–
62.	Konteksty Społeczne = Social Contexts	5	–
63.	Konteksty. Polska Sztuka Ludowa	5	–
64.	Krakowskie Pismo Kresowe	5	–
65.	Krakowskie Studia Międzynarodowe	5	–
66.	Kronos. Metafizyka, Kultura, Religia	0	–
67.	Kronos. Philosophical Journal	0	–
68.	Kultura - Historia – Globalizacja	0	–
69.	Lingua Legis	0	–
70.	Lud	5	–
71.	Łódzkie Studia Etnograficzne	0	–
72.	Łódzkie Studia Teologiczne	0	–
73.	Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego	5	–
74.	Medical Library Forum	5	–
75.	Miscellanea Historico-Iuridica	5	–
76.	Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia	0	–
77.	Muzealnictwo	5	–
78.	Myśl Ludowa	0	–
79.	Nieruchomości@. Kwartalnik Ministerstwa Sprawiedliwości	0	–
80.	Nowa Polityka Wschodnia	5	–
81.	Nowoczesne Systemy Zarządzania = Modern Management Systems	0	–
82.	Ochrona Dziedzictwa Kulturowego	5	–
83.	Ochrona Zabytków	5	–
84.	Orbis Idearum. European Journal of the History of Ideas	5	–
85.	Paidia i Literatura	5	–
86.	Peitho. Examina Antiqua	5	–

87.	Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne	5	–
88.	Perspektywy Kultury	5	–
89.	Polish Cartographical Review	5	–
90.	Polish Journal of English Studies	5	–
91.	Polish Libraries	5	–
92.	Polish Review of International and European Law	5	–
93.	Polish Technical Review	5	–
94.	Polonia Journal	5	–
95.	Pomiędzy. Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe	5	–
96.	Prace Kulturoznawcze	5	–
97.	Prace Literackie	5	–
98.	Praktyka Teoretyczna	5	–
99.	Pro Georgia. Journal of Kartvelological Studies	5	–
100.	Przegląd Badań Edukacyjnych	5	–
101.	Przegląd Humanistyczny	5	–
102.	Przegląd Krytyczny	5	–
103.	Przegląd Nauk o Obronności = Defence Science Review	5	–
104.	Przegląd Tomistyczny	5	–
105.	Przegląd Wschodni	5	–
106.	Przegląd Wschodnioeuropejski	5	–
107.	Przekładaniec	5	–
108.	Przeszłość Demograficzna Polski = Poland's Demographic Past	5	–
109.	Quaestiones Mediae Aevi Novae	5	–
110.	Radzyński Rocznik Humanistyczny	5	–
111.	Relacje Międzykulturowe - Kulturoznawcze Czasopismo Naukowe. Intercultural Relations – Journal of Cultural Studies	5	–
112.	Res Rhetorica	5	–

Tabela 2 cd.

Lp.	Czasopismo	Etyka	RJ
113.	Resovia Sacra	5	–
114.	Rocznik Andragogiczny	5	–
115.	Rocznik Biblioteki Kraków	5	–
116.	Rocznik Biblioteki Narodowej	0	–
117.	Rocznik Chelmski	0	–
118.	Rocznik Filozoficzny Ignatianum	0	–
119.	Rocznik Gdański	5	–
120.	Rocznik Historii Prasy Polskiej	5	–
121.	Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej	5	–
122.	Rocznik Lwowski	0	–
123.	Rocznik Łódzki	0	–
124.	Rocznik Przemyski. Historia	5	–
125.	Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego	5	–
126.	Roczniki Humanistyczne	5	–
127.	Roczniki Sztuki Śląskiej	0	–
128.	Rozprawy z Dziejów Oświaty	5	–
129.	Ruch Biblijny i Liturgiczny	0	–
130.	Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze	5	–
131.	Saeculum Christianum	5	–
132.	Scripta Judaica Cracoviensia	5	–
133.	Seminare. Poszukiwania naukowe	5	–
134.	Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne. Seria Pedagogika	0	–
135.	Slavia Meridionalis	5	–
136.	Spoleczeństwo. Studia, Prace Badawcze, Dokumenty z Zakresu Nauki Społecznej Kościoła	0	–
137.	Sprawy Międzynarodowe	5	–
138.	Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa	5	–
139.	Stan Rzeczy	5	–

140.	Studia Administracyjne	5	–
141.	Studia Anglica Resoviensia	0	–
142.	Studia Bezpieczeństwa Narodowego	5	–
143.	Studia Białorutenistyczne	5	–
144.	Studia Bobolanum	5	–
145.	Studia Ekonomiczne i Regionalne = Economic and Regional Studies	5	–
146.	Studia Elbląskie	0	–
147.	Studia Etnologiczne i Antropologiczne	5	–
148.	Studia Europaea Gnesnensia	5	–
149.	Studia GeoHistorica	0	–
150.	Studia Germanica Gedanensia	5	–
151.	Studia Lednickie	5	–
152.	Studia Litteraria et Historica	5	–
153.	Studia Migracyjne. Przegląd Polonijny	0	–
154.	Studia Oecumenica	0	–
155.	Studia Paedagogica Ignatiana	5	–
156.	Studia Pelplińskie	0	–
157.	Studia Pigioniana	0	–
158.	Studia Polityczne	5	–
159.	Studia Polonijne	5	–
160.	Studia Prawa Publicznego	5	–
161.	Studia Rossica Gedanensia	5	–
162.	Studia Scandinavica	5	–
163.	Studia Warmińskie	5	–
164.	Studia Włocławskie	0	–
165.	Studia z Prawa Wyznaniowego	5	–
166.	Studies in African Languages and Cultures	5	–
167.	Studies in Ancient Art and Civilization	5	–
168.	Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae	5	–
169.	Systemy Logistyczne Wojsk	5	–

Tabela 2 cd.

Lp.	Czasopismo	Etyka	RJ
170.	Sztuka Edycji	0	–
171.	Śląskie Sprawozdania Archeologiczne	0	–
172.	Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne	5	–
173.	Śląskie Studia Polonistyczne	5	–
174.	Świdnickie Studia Teologiczne	0	–
175.	Teka of Political Science and International Relations	5	–
176.	Teksty Drugie	5	–
177.	Teologia Polityczna	0	–
178.	Teologia w Polsce	5	–
179.	Teoria Polityki	5	–
180.	Terminus	5	–
181.	Theoria et Historia Scientiarum	5	–
182.	UR Journal of Humanities and Social Sciences	5	–
183.	Verbum Vitae	5	–
184.	Vox Patrum	5	–
185.	Warsaw East European Review	5	–
186.	Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation	5	–
187.	Wiek Oświecenia	5	–
188.	Wortfolge. Szyk Słów	5	–
189.	Wrocławskie Studia Wschodnie	0	–
190.	Wschód Europy	5	–
191.	Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi	5	–
192.	Z Dziejów Prawa	5	–
193.	Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego	5	–
194.	Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka	5	–
195.	Zagadnienia Filozoficzne w Nauce = Philosophical Problems in Science	5	–

196.	Załącznik Kulturoznawczy	5	–
197.	Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie	5	–
198.	Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej	5	–
199.	Zeszyty Łużyckie	5	–
200.	Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Zbliżenia Cywilizacyjne	5	–
201.	Ziemia Kujawska	5	–

5. Recenzowanie

Tylko 6 czasopism na swoich stronach internetowych deklaruje obecność w Publons, ale bez informacji o recenzjach lub potwierdzonych procedurach recenzyjnych.

Tabela 3. Publons

Lp.	Czasopismo	Publons
1.	European Polygraph	5
2.	Folia Scandinavica Posnaniensia	5
3.	Institute of National Remembrance Review	5
4.	Nowa Polityka Wschodnia	5
5.	Studia Warmińskie	5
6.	Theoria et Historia Scientiarum	5

6. Usługi Crossref (lub innych firm)

Z 201 przeanalizowanych czasopism, których choć jeden numer ukazał się w roku 2021 (przypomnijmy, że całe badanie dotyczy wyłącznie czasopism, których numery ukazały się w roku 2021), z usług platformy Crossref korzystają 143 czasopisma (rejestrują linki DOI).

Od 3 czerwca 2022 r. wszystkie odniesienia w Crossref są traktowane jako otwarte metadane i obecnie nie można być członkiem Crossref bez stosowania otwartości bibliografii.³ Wynika z tego, że wszystkie

³ Informacja otrzymana od Portalu Czasopism Naukowych UJ (e-journal).

znajdujące się na tej platformie czasopisma powinny ją tam obecnie deponować. Empiryczne sprawdzenie tego na platformie Crossref⁴ prowadzi do wniosku, że nie wszystkie czasopisma to jednak robią albo nie dopilnowały, aby Crossref podał taką informację. Przewidując ten efekt, Pracownia Naukoznawstwa przyjęła za miernik otwartości bibliografii czasopisma „% References” widoczny w Crossref.

Z zapory antyplagiatowej Similarity Check/iThenticate/ korzysta 113 czasopism. Z usługi CrossMark korzystają dwa czasopisma („Dialogue and Universalism” – 100% udziału w tej usłudze⁵ – i „Filozoficzne Problemy Edukacji” – w bazie Crossref wskazano na szesnastoprocentowy udział treści podanej jako zaktualizowana, poprawiona czy wycofana⁶).

Czasopismo „Myśl Ludowa” stosuje zapórę antyplagiatową Rapids, „Studia Administracyjne” natomiast posługują się oprogramowaniem Strike Plagiarism. „UR Journal of Humanities and Social Sciences” ma na platformie Crossref zarejestrowane DOI, ale z usługi antyplagiatowej nie korzysta. Na jego stronie internetowej jest informacja o korzystaniu z takiej usługi, ale nie podano jakiej konkretnie.

Do badania czy dane czasopismo stosuje usługę antyplagiatową korzystano z informacji zamieszczonych na stronie internetowej (deklaracja redakcji) danego czasopisma lub z platformy Crossref⁷. Niestety nie udało się tutaj zweryfikować czasu rozpoczęcia stosowania procedury antyplagiatowej, dlatego przyjęto liberalną zasadę, aby przyznawać punkty za informację o jej stosowaniu.

Dwa czasopisma, które uzyskały w tym badaniu za korzystanie z usług Crossref 0 punktów, korzystają z niego dopiero od 2022 r., a analiza bibliometryczno-techniczna Pracowni Naukoznawstwa obejmuje wyłącznie rok 2021. Są to: „Pomiędzy. Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe” (deponowanie DOI) i „Łódzkie Studia Teologiczne” (deponowanie DOI i bibliografii, korzystanie z oprogramowania antyplagiatoowego).

⁴ Zob. <https://www.crossref.org/members/prep/> (dostęp: 5.07.2023).

⁵ Zob. <https://www.crossref.org/members/prep/3884>.

⁶ Zob. <https://www.crossref.org/members/prep/10051>.

⁷ Pozycja Similarity Check URLs, zob. <https://www.crossref.org/members/prep/>. Odsetek zarejestrowanych treści nie musiał osiągać tutaj 100%, aby czasopismo było uznane za poddawane procedurze antyplagiatowej.

Tabela 4. Korzystanie z usług platformy Crossref

Lp.	Czasopismo	Depo- nowanie DOI	Otwar- tość biblio- grafii	Zapora anty- plagia- towa	Cross- Mark
1.	Acta Archaeologica Carpathica	5	5	–	–
2.	Acta Archaeologica Lodziensia	5	–	–	–
3.	Acta Baltico-Slavica	5	–	–	–
4.	Acta Medicorum Polonorum	5	–	–	–
5.	Acta Politica Polonica	5	5	–	–
6.	Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo	5	–	5	–
7.	Ameryka Łacińska	5	5	–	–
8.	Ante Portas. Studia nad Bez- pieczeństwem	5	–	–	–
9.	Archeologia Polski	5	–	5	–
10.	Archiwum Emigracji. Studia, Szkice, Dokumenty	5	–	–	–
11.	Avant. Trends in Interdisciplinary Studies	5	–	–	
12.	Białorutenistyka Białostocka	5	5	–	–
13.	Biblical Annals	5	5	5	–
14.	Biblioteka	5	5	5	–
15.	Biografistyka Pedagogiczna	5	5	5	–
16.	Civitas et Lex	5	5	5	–
17.	Civitas Hominibus	5	5	–	–
18.	Classica Cracoviensia	5	5	5	–
19.	Colloquia Humanistica	5	–	5	–
20.	Conversatoria Litteraria	5	–	5	–
21.	Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen	5	5	5	–
22.	Cracow Indological Studies	5	5	5	–
23.	Cultural Management: Science and Education	5	–	–	–

Tabela 4 cd.

Lp.	Czasopismo	Depo- nowanie DOI	Otwar- tość biblio- grafii	Zapora anty- plagia- towa	Cross- Mark
24.	Cywilizacja i Polityka	5	–	–	–
25.	Dialogue and Universalism	5	–	–	5
26.	Dydaktyka Polonistyczna	5	–	–	–
27.	Dzieciństwo, Literatura i Kultura	5	–	5	–
28.	Dziennikarstwo i Media	5	–	5	–
29.	Educational Role of Language Journal	5	–	–	–
30.	Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce	5	–	5	–
31.	Eidos. A Journal for Philosophy of Culture	5	–	5	–
32.	Etnografia Polska	5	5	5	–
33.	European Polygraph	5	5	5	–
34.	Exlibris Biblioteka Gerontologii Społecznej	5	–	–	–
35.	Facta Simonidis	5	5	5	–
36.	Fasciculi Archaeologiae Historicae	5	5	5	–
37.	Filozofia Chrześcijańska	5	5	5	–
38.	Filozoficzne Problemy Edukacji	5	5	–	5
39.	Folia Historica Cracoviensia	5	–	5	–
40.	Folia Scandinavica Posnaniensia	5	5	5	–
41.	Forum Teologiczne	5	5	5	–
42.	Humanities and Social Sciences	5	–	5	–
43.	Iudaica Russica	5	–	5	–
44.	Język Religia Tożsamość	5	5	5	–

45.	Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration	5	–	5	–
46.	Journal of Juristic Papyrology	5	–	–	–
47.	Journal of Urban Ethnology	5	5	5	–
48.	Konteksty Społeczne = Social Contexts	5	–	5	–
49.	Krakowskie Pismo Kresowe	5	5	5	–
50.	Lud	5	–	5	–
51.	Łódzkie Studia Etnograficzne	5	–	5	–
52.	Miscellanea Historico–Juridica	5	5	5	–
53.	Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia	5	–	5	–
54.	Muzealnictwo	5	5	–	–
55.	Nowoczesne Systemy Zarządzania = Modern Management Systems	5	5	5	–
56.	Ochrona Dziedzictwa Kulturowego	5	5	5	–
57.	Paidia i Literatura	5	–	5	–
58.	Peitho. Examina Antiqua	5	5	5	–
59.	Perspektywy Kultury	5	–	5	–
60.	Polish Cartographical Review	5	5	5	=
61.	Polish Review of International and European Law	5	5	5	–
62.	Prace Kulturoznawcze	5	–	5	–
63.	Prace Literackie	5	–	5	–
64.	Praktyka Teoretyczna	5	–	5	–
65.	Pro Georgia. Journal of Kartvelological Studies	5	–	–	–
66.	Przegląd Badań Edukacyjnych	5	–	5	–
67.	Przegląd Humanistyczny	5	5	5	–
68.	Przegląd Krytyczny	5	5	5	–
69.	Przegląd Nauk o Obronności = Defence Science Review	5	5	5	–

Tabela 4 cd.

Lp.	Czasopismo	Depo- nowanie DOI	Otwar- tość biblio- grafii	Zapora anty- plagia- towa	Cross- Mark
70.	Przegląd Wschodni	5	–	–	–
71.	Przegląd Wschodnioeuropejski	5	5	5	–
72.	Przeszłość Demograficzna Polski = Poland's Demographic Past	5	5	–	–
73.	Relacje Międzykulturowe – Kulturoznawcze Czasopismo Naukowe. Intercultural Relations – Journal of Cultural Studies	5	5	5	–
74.	Res Rhetorica	5	–	5	–
75.	Resovia Sacra	5	–	5	–
76.	Rocznik Andragogiczny	5	–	5	–
77.	Rocznik Filozoficzny Ignatianum	5	–	5	–
78.	Rocznik Gdański	5	–	5	–
79.	Rocznik Historii Prasy Polskiej	5	–	–	–
80.	Rocznik Instytutu Europy Środkowo–Wschodniej	5	5	–	–
81.	Rocznik Przemyski. Historia	5	5	5	
82.	Roczniki Humanistyczne	5	–	5	–
83.	Ruch Biblijny i Liturgiczny	5	–	5	–
84.	Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze	5	–	5	–
85.	Saeculum Christianum	5	–	5	–
86.	Scripta Judaica Cracoviensia	5	5	5	–
87.	Seminare	5	–	5	–
88.	Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne. Seria Pedagogika	5	–	–	–

89.	Slavia Meridionalis	5	–	5	–
90.	Sprawy Międzynarodowe	5	5	5	–
91.	Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa	5	–	5	–
92.	Stan Rzeczy	5	–	5	–
93.	Studia Administracyjne	5	5	5	–
94.	Studia Bezpieczeństwa Narodowego	5	5	5	–
95.	Studia Białorutenistyczne	5	–	5	–
96.	Studia Bobolanum	5	–	5	–
97.	Studia Ekonomiczne i Regionalne = Economic and Regional Studies	5	5	5	–
98.	Studia Etnologiczne i Antropologiczne	5	–	5	–
99.	Studia Europaea Gnesnensia	5	5	5	–
100.	Studia GeoHistorica	5	–	5	–
101.	Studia Germanica Gedanensia	5	–	5	–
102.	Studia Litteraria et Historica	5	–	5	–
103.	Studia Migracyjne. Przegląd Polonijny	5	5	5	–
104.	Studia Oecumenica	5	–	5	–
105.	Studia Paedagogica Ignatiana	5	–	5	–
106.	Studia Pelplińskie	5	–	5	–
107.	Studia Pigioniana	5	–	5	–
108.	Studia Polityczne	5	5	5	–
109.	Studia Polonijne	5	–	5	–
110.	Studia Prawa Publicznego	5	5	5	–
111.	Studia Rossica Gedanensia	5	–	5	–
112.	Studia Scandinavica	5	–	5	–
113.	Studia Warmińskie	5	5	5	–
114.	Studia Włocławskie	5	5	5	–
115.	Studia z Prawa Wyznaniowego	5	5	5	–

Tabela 4 cd.

Lp.	Czasopismo	Depo- nowanie DOI	Otwar- tość biblio- grafii	Zapora anty- plagia- towa	Cross- Mark
116.	Studies in African Languages and Cultures	5	–	–	–
117.	Studies in Ancient Art and Civilization	5	5	5	–
118.	Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae	5	5	5	–
119.	Systemy Logistyczne Wojsk	5	–	5	–
120.	Sztuka Edycji	5	–	5	–
121.	Śląskie Studia Polonistyczne	5	–	5	–
122.	Tarnowskie Studia Teologiczne	5	–	5	–
123.	Teka of Political Science and International Relations	5	–	5	–
124.	Teksty Drugie	5	–	–	–
125.	Teologia w Polsce	5	5	5	–
126.	Teoria Polityki	5	5	5	–
127.	Terminus	5	5	5	–
128.	Theoria et Historia Scientiarum	5	–	5	–
129.	UR Journal of Humanities and Social Sciences	5	–	–	–
130.	Verbum Vitae	5	5	5	–
131.	Vox Patrum	5	5	5	–
132.	Wiek Oświecenia	5	5	5	–
133.	Wortfolge. Szyk Słów	5	–	5	–
134.	Wrocławskie Studia Wschodnie	5	–	5	–
135.	Wschód Europy	5	–	5	–
136.	Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi	5	–	5	–

137.	Z Dziejów Prawa	5	–	5	–
138.	Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego	5	–	5	–
139.	Załącznik Kulturoznawczy	5	–	–	–
140.	Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie	5	5	–	–
141.	Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej	5	–	–	–
142.	Zeszyty Łużyckie	5	–	5	–
143.	Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Wrocławiu. Zbliżenia Cywilizacyjne	5	–	5	–

7. Obecność w bazach Web of Science i SCOPUS

Z przeanalizowanych 201 polskich czasopism z dyscypliny historia w bazach Web of Science i Scopus odnotowano w 2021 r. 4 tytuły, 9 tytułów jest obecnych wyłącznie w WoS, 33 wyłącznie w Scopus. Dodatkowe punkty przyznawano czasopismom (patrz: *Miernik osiągnięć czasopisma (MOC)© – lista kryteriów i punktacja*) za wskaźnik cytowań CiteScore (Q). Według *List of Scopus Indexed Journals* za 2021 r. 3 czasopisma mają w tej bazie wskaźnik Q1 („Slavia Meridionalis”, „Verbum Vitae”, „Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation”), siedem czasopism ma wskaźnik Q2 („Acta Archaeologica Lodziensia”, „Biblical Annals”, „Bioarchaeology of the Near”, „Colloquia Humanistica”, „Cultural Management: Science and Education”, „Praktyka Teoretyczna”, „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce = Philosophical Problems in Science”), a wskaźnik Q3 przyznano 11 czasopismom („Acta Baltico-Slavica”, „Dialogue and Universalism”, „Eidos. A Journal for Philosophy of Culture”, „Eos. Commentarii Societatis Philologiae Polonorum”, „Ochrona Zabytków”, „Przegląd Wschodnioeuropejski”, „Przekładaniec”, „Res Rhetorica”, „Studies in African Languages and Cultures”, „Studies in Ancient Art and Civilization”, „Theoria et Historia Scientiarum”).

Cztery tytuły dostały się do bazy Scopus w latach późniejszych. Są to „Roczniki Humanistyczne”, „Studia Warmińskie” oraz „Studia z Prawa

Wyznaniowego” (od 2022 r.) oraz „Vox Patrum” (od 2023 r.). Im również nie przyznano punktów, bowiem omawiana lista czasopism dotyczy stanu na rok 2021.

Tabela 5. WOS i Scopus

Lp.	Czasopismo	WoS	Scopus
1.	Acta Archaeologica Lodziensia	–	20+5 (Q2)
2.	Acta Baltico-Slavica	–	20+1 (Q3)
3.	Archeologia Polski	–	20
4.	Avant. Trends in Interdisciplinary Studies	30	–
5.	Biblical Annals	–	20+5 (Q2)
6.	Bioarchaeology of the Near	–	20+5 (Q2)
7.	Colloquia Humanistica	–	20+5 (Q2)
8.	Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen	–	20
9.	Cracow Indological Studies	–	20
10.	Cultural Management: Science and Education	–	20+5 (Q2)
11.	Dialogue and Universalism	–	20+1 (Q3)
12.	Eidos. A Journal for Philosophy of Culture	–	20+1 (Q3)
13.	Eos. Commentarii Societatis Philologiae Polonorum	–	20+1 (Q3)
14.	Etnografia Polska	–	20
15.	Journal of Juristic Papyrology	30	–
16.	Journal of Urban Ethnology	30	–
17.	Konteksty. Polska Sztuka Ludowa	–	20
18.	Kronos. Metafizyka, Kultura, Religia	–	20
19.	Lud	–	20
20.	Łódzkie Studia Etnograficzne	–	20
21.	Muzealnictwo	–	20
22.	Ochrona Zabytków	–	20+1 (Q3)
23.	Orbis Idearum. European Journal of the History of Ideas	–	20

24.	Peitho. Examina Antiqua	–	20
25.	Polish Libraries	–	20
26.	Praktyka Teoretyczna	–	20+5 (Q2)
27.	Przegląd Wschodnioeuropejski	–	20+1 (Q3)
28.	Przekładaniec	–	20+1 (Q3)
29.	Przeszłość Demograficzna Polski = Poland's Demographic Past	–	20
30.	Res Rhetorica	30	20+1 (Q3)
31.	Roczniki Humanistyczne	30	(od 2022 r.)
32.	Scripta Judaica Cracoviensia	–	20
33.	Slavia Meridionalis	30	20+10 (Q1)
34.	Studia Litteraria et Historica	–	20
35.	Studia Warmińskie	30	(od 2022 r.)
36.	Studies in African Languages and Cultures	–	20+1 (Q3)
37.	Studies in Ancient Art and Civilization	–	20+1 (Q3)
38.	Teksty Drugie	30	20
39.	Theoria et Historia Scientiarum	–	20+1 (Q3)
40.	Verbum Vitae	–	20+10 (Q1)
41.	Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation	–	20+10 (Q1)
42.	Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi	–	20
43.	Zagadnienia Filozoficzne w Nauce = Philosophical Problems in Science	30	20+5 (Q2)

8. Bazy Directory of Open Access Journals (DOAJ) i Sherpa Romeo

Z 201 czasopism polskich przebadanych pod kątem obecności w bazach DOAJ i Sherpa Romeo znajduje się w nich 80. Wylącznie w bazie DOAJ jest 59 tytułów, w bazie Sherpa Romeo 10. W obu bazach figuruje 11 czasopism.

Czasopismo „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego” pojawiło się w bazie DOAJ w roku 2022, dlatego też w niniejszym badaniu otrzymało 0 punktów.

Tabela 6. DOAJ i Sherpa Romeo

Lp.	Czasopismo	DOAJ	Sherpa
1.	Acta Baltico-Slavica	10	–
2.	Acta Politica Polonica	–	5
3.	Archeologia Polski	10	–
4.	Avant. Trends in Interdisciplinary Studies	10	–
5.	Biblical Annals	10	5
6.	Biblioteka	10	5
7.	Civitas et Lex	10	–
8.	Civitas Hominibus	10	–
9.	Colloquia Humanistica	10	5
10.	Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen	10	5
11.	Cracow Indological Studies	10	–
12.	Dzieciństwo, Literatura i Kultura	–	5
13.	Educational Role of Language Journal	10	–
14.	Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce	10	–
15.	Eidos. A Journal for Philosophy of Culture	10	–
16.	Etnografia Polska	10	–
17.	Filozoficzne Problemy Edukacji	–	5
18.	Folia Historica Cracoviensia	10	–
19.	Folia Scandinavica Posnaniensia	–	5
20.	Forum Teologiczne	10	–
21.	Gdański Rocznik Ewangelicki	–	5
22.	Humanities and Social Sciences	10	–
23.	Iudaica Russica	10	–
24.	Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration	10	–
25.	Krakowskie Pismo Kresowe	10	–
26.	Lingua Legis	10	–
27.	Łódzkie Studia Etnograficzne	10	–
28.	Medical Library Forum	10	–
29.	Muzealnictwo	10	–

30.	Nieruchomości@. Kwartalnik Ministerstwa Sprawiedliwości	10	–
31.	Nowa Polityka Wschodnia	10	–
32.	Nowoczesne Systemy Zarządzania = Modern Management Systems	10	5
33.	Ochrona Dziedzictwa Kulturowego	10	5
34.	Orbis Idearum. European Journal of the History of Ideas	10	–
35.	Paidia i Literatura	10	–
36.	Peitho. Examina Antiqua	10	5
37.	Perspektywy Kultury	10	–
38.	Polish Cartographical Review	10	–
39.	Polish Journal of English Studies	10	–
40.	Praktyka Teoretyczna	10	–
41.	Przegląd Badań Edukacyjnych	10	–
42.	Przegląd Humanistyczny	10	–
43.	Przegląd Krytyczny	10	5
44.	Przegląd Nauk o Obronności = Defence Science Review	10	–
45.	Przekładaniec	–	5
46.	Przeszłość Demograficzna Polski = Poland's Demographic Past	10	–
47.	Radzyński Rocznik Humanistyczny	10	–
48.	Relacje Międzykulturowe – Kulturoznawcze Czasopismo Naukowe. Intercultural Relations – Journal of Cultural Studies	10	–
49.	Res Rhetorica	10	–
50.	Rocznik Andragogiczny	10	–
51.	Rocznik Filozoficzny Ignatianum	10	–
52.	Ruch Biblijny i Liturgiczny	10	–
53.	Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze	10	–
54.	Saeculum Christianum	10	5
55.	Seminare. Poszukiwania naukowe	10	–

Tabela 6 cd.

Lp.	Czasopismo	DOAJ	Sherpa
56.	Slavia Meridionalis	10	–
57.	Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa	10	–
58.	Studia Administracyjne	–	5
59.	Studia Białorutenistyczne	10	–
60.	Studia Etnologiczne i Antropologiczne	10	–
61.	Studia Lednickie	10	–
62.	Studia Litteraria et Historica	10	–
63.	Studia Migracyjne. Przegląd Polonijny	–	5
64.	Studia Paedagogica Ignatiana	10	–
65.	Studia Prawa Publicznego	10	–
66.	Studia Warmińskie	10	–
67.	Studia z Prawa Wyznaniowego	10	5
68.	Studies in African Languages and Cultures	10	–
69.	Studies in Ancient Art and Civilization	10	–
70.	Sztuka Edycji	10	–
71.	Śląskie Studia Polonistyczne	10	–
72.	Teoria Polityki	–	5
73.	Terminus	10	5
74.	Theoria et Historia Scientiarum	–	5
75.	Verbum Vitae	10	–
76.	Wortfolge. Szyk Słów	10	–
77.	Wschód Europy	10	–
78.	Zagadnienia Filozoficzne w Nauce = Philosophical Problems in Science	10	–
79.	Załącznik Kulturoznawczy	10	–
80.	Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej	10	–

9. ICI Journal Master List i Index Copernicus Value

Na 201 czasopism poddanych w tym artykule analizie w bazie Index Copernicus znajduje się ich 149. 39 z nich ma wskaźnik $ICV \geq 100$ punktów, 15 czasopism ma wskaźnik w granicach $90 \leq ICV < 100$, 8 mieści się w przedziale $80 \leq ICV < 90$. Tym czasopismom dodano odpowiednio 5, 3 i 1 punktów. Wskaźnik ICV poniżej 80 punktów ma 87 czasopism.

Tabela 7. ICI Journal Master List

Lp.	Czasopismo	ICI Journal
1.	Acta Archaeologica Carpathica	10+1
2.	Acta Archaeologica Lodziensia	10
3.	Ameryka Łacińska	10
4.	Ante Portas. Studia nad Bezpieczeństwem	10
5.	Archeologia Polski	10+5
6.	Ateneum Kapłańskie	10
7.	Avant. Trends in Interdisciplinary Studies (obecne pod starym tytułem)	10
8.	Biblical Annals	10+5
9.	Biblioteka	10+5
10.	Biografistyka Pedagogiczna	10+3
11.	Civitas et Lex	10+5
12.	Civitas Hominibus	10+3
13.	Conversatoria Litteraria	10+1
14.	Cracow Indological Studies	10+5
15.	Cultural Management: Science and Education	10
16.	Cywilizacja i Polityka	10
17.	Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych	10
18.	Dialogue and Universalism	10
19.	Dydaktyka Polonistyczna	10+3
20.	Dzieciństwo, Literatura i Kultura	10+5
21.	Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce	10+5
22.	Eidos. A Journal for Philosophy of Culture	10+5

Tabela 7 cd.

Lp.	Czasopismo	ICI Journal
23.	Etnografia Polska	10+5
24.	European Polygraph	10
25.	Exlibris Biblioteka Gerontologii Społecznej	10
26.	Facta Simonidis	10+1
27.	Fasciculi Archaeologiae Historicae	10+5
28.	Filozofia Chrześcijańska	10
29.	Filozoficzne Problemy Edukacji	10
30.	Folia Historica Cracoviensia	10
31.	Folia Scandinavica Posnaniensia	10
32.	Forum Teologiczne	10+5
33.	Humanities and Social Sciences	10
34.	Język. Religia. Tożsamość	10
35.	Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration	10+5
36.	Journal of Urban Ethnology	10+5
37.	Koło Historii	10
38.	Konteksty Społeczne = Social Contexts	10+3
39.	Krakowskie Pismo Kresowe	10
40.	Krakowskie Studia Międzynarodowe	10
41.	Kronos. Metafizyka, Kultura, Religia	10
42.	Kronos. Philosophical Journal	10
43.	Lingua Legis	10
44.	Lud	10
45.	Łódzkie Studia Etnograficzne	10
46.	Łódzkie Studia Teologiczne	10
47.	Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego	10+1
48.	Medical Library Forum	10
49.	Miscellanea Historico-Iuridica	10+3
50.	Muzealnictwo	10

51.	Myśl Ludowa	10
52.	Nowa Polityka Wschodnia	10+5
53.	Nowoczesne Systemy Zarządzania = Modern Management Systems	10
54.	Ochrona Dziedzictwa Kulturowego	10
55.	Paidia i Literatura	10
56.	Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne	10
57.	Perspektywy Kultury	10+5
58.	Polish Cartographical Review	10+5
59.	Polish Journal of English Studies	10+1
60.	Polish Review of International and European Law	10
61.	Polish Technical Review	10+1
62.	Polonia Journal	10+5
63.	Prace Kulturoznawcze	10
64.	Prace Literackie	10
65.	Pro Georgia. Journal of Kartvelological Studies	10
66.	Przegląd Badań Edukacyjnych	10+3
67.	Przegląd Humanistyczny	10
68.	Przegląd Nauk o Obronności = Defence Science Review	10
69.	Przegląd Tomistyczny	10+3
70.	Przegląd Wschodnioeuropejski	10
71.	Przekładaniec	10+3
72.	Przeszłość Demograficzna Polski = Poland's Demographic Past	10
73.	Quaestiones Mediae Aevi Novae	10
74.	Radzyński Rocznik Humanistyczny	10
75.	Relacje Międzykulturowe - Kulturoznawcze Czasopismo Naukowe. Intercultural Relations - Journal of Cultural Studies	10+5
76.	Res Rhetorica	10+5
77.	Resovia Sacra	10
78.	Rocznik Andragogiczny	10

Tabela 7 cd.

Lp.	Czasopismo	ICI Journal
79.	Rocznik Chelmski	10
80.	Rocznik Filozoficzny Ignatianum	10
81.	Rocznik Historii Prasy Polskiej	10
82.	Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej	10
83.	Rocznik Przemyski. Historia	10
84.	Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego	10+3
85.	Roczniki Humanistyczne	10+5
86.	Roczniki Sztuki Śląskiej	10
87.	Rozprawy z Dziejów Oświaty	10
88.	Ruch Biblijny i Liturgiczny	10
89.	Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze	10
90.	Saeculum Christianum	10+3
91.	Scripta Judaica Cracoviensia	10
92.	Seminare. Poszukiwania naukowe	10+5
93.	Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne. Seria Pedagogika	10
94.	Slavia Meridionalis	10
95.	Sprawy Międzynarodowe	10
96.	Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa	10
97.	Stan Rzeczy	10
98.	Studia Administracyjne	10
99.	Studia Anglica Resoviensia	10
100.	Studia Bezpieczeństwa Narodowego	10
101.	Studia Białorusinistyczne	10
102.	Studia Bobolanum	10
103.	Studia Ekonomiczne i Regionalne = Economic and Regional Studies	10+5
104.	Studia Elbląskie	10
105.	Studia Etnologiczne i Antropologiczne	10
106.	Studia Europaea Gnesnensia	10
107.	Studia GeoHistorica	10

108.	Studia Germanica Gedanensia	10+5
109.	Studia Lednickie	10+3
110.	Studia Litteraria et Historica	10
111.	Studia Migracyjne. Przegląd Polonijny	10+5
112.	Studia Oecumenica	10+5
113.	Studia Paedagogica Ignatiana	10+5
114.	Studia Pelplińskie	10
115.	Studia Polityczne	10
116.	Studia Polonijne	10+5
117.	Studia Prawa Publicznego	10
118.	Studia Rossica Gedanensia	10+5
119.	Studia Scandinavica	10+3
120.	Studia Warmińskie	10+5
121.	Studia Włocławskie	10
122.	Studia z Prawa Wyznaniowego	10+5
123.	Studies in African Languages and Cultures	10+5
124.	Studies in Ancient Art and Civilization	10
125.	Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae	10
126.	Systemy Logistyczne Wojsk	10
127.	Sztuka Edycji	10+3
128.	Śląskie Sprawozdania Archeologiczne	10
129.	Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne	10
130.	Śląskie Studia Polonistyczne	10
131.	Teka of Political Science and International Relations	10+5
132.	Teksty Drugie	10
133.	Teoria Polityki	10+3
134.	Terminus	10+5
135.	UR Journal of Humanities and Social Sciences	10
136.	Verbum Vitae	10+5
137.	Vox Patrum	10+5
138.	Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation	10+5

Tabela 7 cd.

Lp.	Czasopismo	ICI Journal
139.	Wiek Oświecenia	10
140.	Wortfolge. Szyk Słów	10+5
141.	Wschód Europy	10+3
142.	Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi	10+5
143.	Z Dziejów Prawa	10
144.	Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego	10+1
145.	Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka	10
146.	Załącznik Kulturoznawczy	10
147.	Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie	10+5
148.	Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej	10+1
149.	Zeszyty Łużyckie	10
150.	Zeszyty Łużyckie	10

10. Google Scholar

W bazie Google Scholar odnotować można obecność 173 czasopism z poddanych analizie. Przyjęto tu zasadę obecności chociaż jednego artykułu z roku 2021 w tej bazie. Swojego profilu nie zamieściło ani jedno czasopismo.

Tabela 8. Google Scholar

Lp.	Czasopismo	Google Scholar
1.	Acta Archaeologica Carpathica	5
2.	Acta Archaeologica Lodziensia	5
3.	Acta Baltico-Slavica	5
4.	Acta Medicorum Polonorum	5
5.	Acta Politica Polonica	5
6.	Acta Universitatis Wratislaviensis. Neerlandica Wratislaviensia	5
7.	Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo	5
8.	Ameryka Łacińska	5

9.	Ante Portas. Studia nad Bezpieczeństwem	5
10.	Archeologia Polski	5
11.	Archiwum Emigracji. Studia, Szkice, Dokumenty	5
12.	Ateneum Kapłańskie	5
13.	Avant. Trends in Interdisciplinary Studies	5
14.	Białorutenistyka Białostocka	5
15.	Biblical Annals	5
16.	Biblioteka	5
17.	Bioarchaeology of the Near	5
18.	Biografistyka Pedagogiczna	5
19.	Christianitas. Religia, Kultura, Społeczeństwo	0
20.	Civitas et Lex	5
21.	Civitas Hominibus	5
22.	Colloquia Humanistica	5
23.	Conversatoria Litteraria	5
24.	Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen	5
25.	Cracow Indological Studies	5
26.	Cultural Management: Science and Education	5
27.	Cywilizacja i Polityka	5
28.	Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych	5
29.	Dialogue and Universalism	5
30.	Dydaktyka Polonistyczna	5
31.	Dzieciństwo, Literatura i Kultura	5
32.	Dziennikarstwo i Media	5
33.	Educational Role of Language Journal	5
34.	Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce	5
35.	Etnografia Polska	5
36.	European Polygraph	5
37.	Exlibris Biblioteka Gerontologii Społecznej	5
38.	Facta Simonidis	5
39.	Fasciculi Archaeologiae Historicae	5
40.	Filozofia Chrześcijańska	5

Tabela 8 cd.

41.	Filozoficzne Problemy Edukacji	5
42.	Folia Historica Cracoviensia	5
43.	Folia Scandinavica Posnaniensia	5
44.	Forum Teologiczne	5
45.	Gdański Rocznik Ewangelicki	5
46.	Głos Prawa	5
47.	Gubernaculum et Administratio	5
48.	Humanities and Social Sciences	5
49.	Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne	5
50.	Iudaica Russica	5
51.	Język. Religia. Tożsamość	5
52.	Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration	5
53.	Journal of Urban Ethnology	5
54.	Kolo Historii	5
55.	Konteksty Społeczne = Social Contexts	5
56.	Konteksty. Polska Sztuka Ludowa	5
57.	Krakowskie Pismo Kresowe	5
58.	Krakowskie Studia Międzynarodowe	5
59.	Lingua Legis	5
60.	Lud	5
61.	Łódzkie Studia Etnograficzne	5
62.	Łódzkie Studia Teologiczne	5
63.	Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego	5
64.	Medical Library Forum	5
65.	Miscellanea Historico-Iuridica	5
66.	Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia	5
67.	Muzealnictwo	5
68.	Myśl Ludowa	5

69.	Nieruchomości@. Kwartalnik Ministerstwa Sprawiedliwości	5
70.	Nowa Polityka Wschodnia	5
71.	Nowoczesne Systemy Zarządzania = Modern Management Systems	5
72.	Ochrona Zabytków	5
73.	Orbis Idearum. European Journal of the History of Ideas	5
74.	Paidia i Literatura	5
75.	Peitho. Examina Antiqua	5
76.	Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne	5
77.	Perspektywy Kultury	5
78.	Polish Cartographical Review	5
79.	Polish Journal of English Studies	5
80.	Polish Libraries	5
81.	Polish Review of International and European Law	5
82.	Polish Technical Review	5
83.	Polonia Journal	5
84.	Prace Kulturoznawcze	5
85.	Praktyka Teoretyczna	5
86.	Przegląd Badań Edukacyjnych	5
87.	Przegląd Humanistyczny	5
88.	Przegląd Krytyczny	5
89.	Przegląd Nauk o Obronności = Defence Science Review	5
90.	Przegląd Tomistyczny	5
91.	Przegląd Wschodnioeuropejski	5
92.	Przekładaniec	5
93.	Przeszłość Demograficzna Polski = Poland's Demographic Past	5
94.	Quaestiones Mediae Aevi Novae	5
95.	Radzyński Rocznik Humanistyczny	5

Tabela 8 cd.

Lp.	Czasopismo	Google Scholar
96.	Relacje Międzykulturowe - Kulturoznawcze Czasopismo Naukowe. Intercultural Relations – Journal of Cultural Studies	5
97.	Res Rhetorica	5
98.	Resovia Sacra	5
99.	Rocznik Andragogiczny	5
100.	Rocznik Biblioteki Kraków	5
101.	Rocznik Biblioteki Narodowej	5
102.	Rocznik Filozoficzny Ignatianum	5
103.	Rocznik Gdański	5
104.	Rocznik Historii Prasy Polskiej	5
105.	Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej	5
106.	Rocznik Przemyski. Historia	5
107.	Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego	5
108.	Roczniki Humanistyczne	5
109.	Rozprawy z Dziejów Oświaty	5
110.	Ruch Biblijny i Liturgiczny	5
111.	Saeculum Christianum	5
112.	Seminare. Poszukiwania naukowe	5
113.	Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne. Seria Pedagogika	5
114.	Slavia Meridionalis	5
115.	Sprawy Międzynarodowe	5
116.	Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa	5
117.	Stan Rzeczy	5
118.	Studia Administracyjne	5
119.	Studia Bezpieczeństwa Narodowego	5
120.	Studia Białorutenistyczne	5
121.	Studia Bobolanum	5
122.	Studia Ekonomiczne i Regionalne = Economic and Regional Studies	5

123.	Studia Elbląskie	5
124.	Studia Etnologiczne i Antropologiczne	5
125.	Studia Europaea Gnesnensia	5
126.	Studia GeoHistorica	5
127.	Studia Germanica Gedanensia	5
128.	Studia Lednickie	5
129.	Studia Litteraria et Historica	5
130.	Studia Migracyjne. Przegląd Polonijny	5
131.	Studia Oecumenica	5
132.	Studia Paedagogica Ignatiana	5
133.	Studia Pelplińskie	5
134.	Studia Pigioniana	5
135.	Studia Polityczne	5
136.	Studia Polonijne	5
137.	Studia Prawa Publicznego	5
138.	Studia Rossica Gedanensia	5
139.	Studia Scandinavica	5
140.	Studia Warmińskie	5
141.	Studia Włocławskie	5
142.	Studia z Prawa Wyznaniowego	5
143.	Studies in Ancient Art and Civilization	5
144.	Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae	5
145.	Systemy Logistyczne Wojsk	5
146.	Sztuka Edycji	5
147.	Śląskie Sprawozdania Archeologiczne	5
148.	Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne	5
149.	Śląskie Studia Polonistyczne	5
150.	Teka of Political Science and International Relations	5
151.	Teksty Drugie	5
152.	Teologia w Polsce	5

Tabela 8 cd.

Lp.	Czasopismo	Google Scholar
153.	Teoria Polityki	5
154.	Terminus	5
155.	Theoria et Historia Scientiarum	5
156.	UR Journal of Humanities and Social Sciences	5
157.	Verbum Vitae	5
158.	Vox Patrum	5
159.	Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation	5
160.	Wiek Oświecenia	5
161.	Wrocławskie Studia Wschodnie	5
162.	Wschód Europy	5
163.	Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi	5
164.	Z Dziejów Prawa	5
165.	Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego	5
166.	Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka	5
167.	Zagadnienia Filozoficzne w Nauce = Philosophical Problems in Science	5
168.	Załącznik Kulturoznawczy	5
169.	Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie	5
170.	Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej	5
171.	Zeszyty Łużyckie	5
172.	Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Zbliżenia Cywilizacyjne	5
173.	Ziemia Kujawska	5

11. Dostęp do czasopisma

Cytując za *Wikipedią* [2023](#), otwarty dostęp to: wolny, powszechny i trwały dostęp do cyfrowych dokumentów: treści naukowych oraz edukacyjnych. Pojęcie to jest ściśle związane z ruchem naukowym „open

access”, rozwijającym się od lat 90. XX w. Ruch ten działa na rzecz budowy nowego otwartego modelu komunikacji naukowej.

Według *Miernika osiągnięć czasopisma (MOC)© – lista kryteriów i punktacja* czasopismom zamieszczonym w tworzonym *Wykazie czasopism historycznych Pracowni Naukoznawstwa IHN PAN* przyznawano 10 punktów (za niepobieranie opłat wpisowych oraz otwarty dostęp dla wszystkich potencjalnych użytkowników bez ograniczenia czasowego). Zastosowano tu podejście liberalne w związku z czym punkty przyznawano także za jakąkolwiek formę dostępu on-line do publikacji (do poszczególnych artykułów lub całego numeru).

W obecnie analizowanych czasopismach tylko 15 tytułów nie jest swobodnie dostępnych on-line. Są to dostępne w wersji wyłącznie papierowej: „Ateneum Kapłańskie”, „Christianitas. Religia, Kultura, Społeczeństwo”, „Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny”, „Journal of Juristic Papyrology”, „Kultura – Historia – Globalizacja”, „Kronos. Metafizyka, Kultura, Religia”, „Pro Georgia. Journal of Kartvelological Studies”, „Przegląd Wschodni”, „Teologia Polityczna”, „Warsaw East European Review”. Ponadto w tej grupie znalazły się: „Cultural Management: Science and Education”, „Dialogue and Universalism”, „Teksty Drugie” mające dostęp płatny do wersji elektronicznej, „Eos. Commentarii Societatis Philologiae Polonorum” do którego dostęp jest po upływie pięciu lat w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej i „Roczniki Sztuki Śląskiej” gdzie dostępne są wyłącznie streszczenia i spisy treści. Wszystkie te czasopisma w badaniu otrzymały 0 punktów.

Czasopismo „Quaestiones Mediae Aevi Novae” jest dostępne bezpłatnie, ale po zalogowaniu się do bazy CEEOL, tak samo jak „Rocznik Chełmski”, z którego można korzystać w wersji cyfrowej w czytelniach Biblioteki Narodowej lub w bezpłatnej wypożyczalni na platformie Akademika). Otrzymały one 10 punktów i są uwzględnione w poniżej zamieszczonej tabeli.

Tabela 9. Otwarty dostęp

Lp.	Czasopismo	Otwarty dostęp
1.	Acta Archaeologica Carpathica	10
2.	Acta Archaeologica Lodziensia	10
3.	Acta Baltico-Slavica	10

Tabela 9 cd.

Lp.	Czasopismo	Otwarty dostęp
4.	Acta Medicorum Polonorum	10
5.	Acta Politica Polonica	10
6.	Acta Universitatis Wratislaviensis. Neerlandica Wratislaviensia	10
7.	Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo	10
8.	Ameryka Łacińska	10
9.	Ante Portas. Studia nad Bezpieczeństwem	10
10.	Archeologia Polski	10
11.	Archiva Eclessiastica. Biuletyn Stowarzyszenia Archiwów Kościelnych	10
12.	Archiwum Emigracji. Studia, Szkice, Dokumenty	10
13.	Avant. Trends in Interdisciplinary Studies	10
14.	Białorutenistyka Białostocka	10
15.	Biblical Annals	10
16.	Biblioteka	10
17.	Bioarchaeology of the Near	10
18.	Biografistyka Pedagogiczna	10
19.	Civitas et Lex	10
20.	Civitas Hominibus	10
21.	Classica Cracoviensia	10
22.	Colloquia Humanistica	10
23.	Conversatoria Litteraria	10
24.	Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen	10
25.	Cracow Indological Studies	10
26.	Cywilizacja i Polityka	10
27.	Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych	10
28.	Dydaktyka Polonistyczna	10
29.	Dzieciństwo, Literatura i Kultura	10
30.	Dziennikarstwo i Media	10
31.	Educational Role of Language Journal	10

32.	Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce	10
33.	Eidos. A Journal for Philosophy of Culture	10
34.	Etnografia Polska	10
35.	European Polygraph	10
36.	Exlibris Biblioteka Gerontologii Społecznej	10
37.	Facta Simonidis	10
38.	Fasciculi Archaeologiae Historicae	10
39.	Filozofia Chrześcijańska	10
40.	Filozoficzne Problemy Edukacji	10
41.	Folia Historica Cracoviensia	10
42.	Folia Scandinavica Posnaniensia	10
43.	Forum Teologiczne	10
44.	Gdański Rocznik Ewangelicki	10
45.	Głos Prawa	10
46.	Gubernaculum et Administratio	10
47.	Humanities and Social Sciences	10
48.	Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne	10
49.	Institute of National Remembrance Review	10
50.	Iudaica Russica	10
51.	Język. Religia. Tożsamość	10
52.	Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration	10
53.	Journal of Urban Ethnology	10
54.	Koło Historii	10
55.	Konteksty Społeczne = Social Contexts	10
56.	Konteksty. Polska Sztuka Ludowa	10
57.	Krakowskie Pismo Kresowe	10
58.	Krakowskie Studia Międzynarodowe	10
59.	Kronos. Philosophical Journal	10
60.	Lingua Legis	10
61.	Lud	10

Tabela 9 cd.

Lp.	Czasopismo	Otwarty dostęp
62.	Łódzkie Studia Etnograficzne	10
63.	Łódzkie Studia Teologiczne	10
64.	Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego	10
65.	Medical Library Forum	10
66.	Miscellanea Historico-Iuridica	10
67.	Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia	10
68.	Muzealnictwo	10
69.	Mysł Ludowa	10
70.	Nieruchomości@. Kwartalnik Ministerstwa Sprawiedliwości	10
71.	Nowa Polityka Wschodnia	10
72.	Nowoczesne Systemy Zarządzania = Modern Management Systems	10
73.	Ochrona Dziedzictwa Kulturowego	10
74.	Ochrona Zabytków	10
75.	Orbis Idearum. European Journal of the History of Ideas	10
76.	Paidia i Literatura	10
77.	Peitho. Examina Antiqua	10
78.	Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne	10
79.	Perspektywy Kultury	10
80.	Polish Cartographical Review	10
81.	Polish Journal of English Studies	10
82.	Polish Libraries	10
83.	Polish Review of International and European Law	10
84.	Polish Technical Review	10
85.	Polonia Journal	10
86.	Pomiędzy. Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe	10

87.	Prace Kulturoznawcze	10
88.	Prace Literackie	10
89.	Praktyka Teoretyczna	10
90.	Przegląd Badań Edukacyjnych	10
91.	Przegląd Humanistyczny	10
92.	Przegląd Krytyczny	10
93.	Przegląd Nauk o Obronności = Defence Science Review	10
94.	Przegląd Tomistyczny	10
95.	Przegląd Wschodnioeuropejski	10
96.	Przekładaniec	10
97.	Przeszłość Demograficzna Polski = Poland's Demographic Past	10
98.	Quaestiones Mediae Aevi Novae	10
99.	Radzyński Rocznik Humanistyczny	10
100.	Relacje Międzykulturowe - Kulturoznawcze Czasopismo Naukowe. Intercultural Relations – Journal of Cultural Studies	10
101.	Res Rhetorica	10
102.	Resovia Sacra	10
103.	Rocznik Andragogiczny	10
104.	Rocznik Biblioteki Kraków	10
105.	Rocznik Biblioteki Narodowej	10
106.	Rocznik Chelmski	10
107.	Rocznik Filozoficzny Ignatianum	10
108.	Rocznik Gdański	10
109.	Rocznik Historii Prasy Polskiej	10
110.	Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej	10
111.	Rocznik Lwowski	10
112.	Rocznik Łódzki	10
113.	Rocznik Przemyski. Historia	10
114.	Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego	10

Tabela 9 cd.

Lp.	Czasopismo	Otwarty dostęp
115.	Roczniki Humanistyczne	10
116.	Rozprawy z Dziejów Oświaty	10
117.	Ruch Biblijny i Liturgiczny	10
118.	Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze	10
119.	Saeculum Christianum	10
120.	Scripta Judaica Cracoviensia	10
121.	Seminare. Poszukiwania naukowe	10
122.	Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne. Seria Pedagogika	10
123.	Slavia Meridionalis	10
124.	Spoleczeństwo. Studia, Prace Badawcze, Dokumenty z Zakresu Nauki Społecznej Kościoła	10
125.	Sprawy Międzynarodowe	10
126.	Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa	10
127.	Stan Rzeczy	10
128.	Studia Administracyjne	10
129.	Studia Anglica Resoviensia	10
130.	Studia Bezpieczeństwa Narodowego	10
131.	Studia Białorutenistyczne	10
132.	Studia Bobolanum	10
133.	Studia Ekonomiczne i Regionalne = Economic and Regional Studies	10
134.	Studia Elbląskie	10
135.	Studia Etnologiczne i Antropologiczne	10
136.	Studia Europaea Gnesnensia	10
137.	Studia GeoHistorica	10
138.	Studia Germanica Gedanensia	10
139.	Studia Lednickie	10
140.	Studia Litteraria et Historica	10
141.	Studia Migracyjne. Przegląd Polonijny	10

142.	Studia Oecumenica	10
143.	Studia Paedagogica Ignatiana	10
144.	Studia Pelplińskie	10
145.	Studia Pigioniana	10
146.	Studia Polityczne	10
147.	Studia Polonijne	10
148.	Studia Prawa Publicznego	10
149.	Studia Rossica Gedanensia	10
150.	Studia Scandinavica	10
151.	Studia Warmińskie	10
152.	Studia Włocławskie	10
153.	Studia z Prawa Wyznaniowego	10
154.	Studies in African Languages and Cultures	10
155.	Studies in Ancient Art and Civilization	10
156.	Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae	10
157.	Systemy Logistyczne Wojsk	10
158.	Sztuka Edycji	10
159.	Śląskie Sprawozdania Archeologiczne	10
160.	Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne	10
161.	Śląskie Studia Polonistyczne	10
162.	Świdnickie Studia Teologiczne	10
163.	Teka of Political Science and International Relations	10
164.	Teologia w Polsce	10
165.	Teoria Polityki	10
166.	Terminus	10
167.	Theoria et Historia Scientiarum	10
168.	UR Journal of Humanities and Social Sciences	10
169.	Verbum Vitae	10
170.	Vox Patrum	10
171.	Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation	10

Tabela 9 cd.

Lp.	Czasopismo	Otwarty dostęp
172.	Wiek Oświecenia	10
173.	Wortfolge. Szyk Słów	10
174.	Wrocławskie Studia Wschodnie	10
175.	Wschód Europy	10
176.	Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi	10
177.	Z Dziejów Prawa	10
178.	Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego	10
179.	Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka	10
180.	Zagadnienia Filozoficzne w Nauce = Philosophical Problems in Science	10
181.	Załącznik Kulturoznawczy	10
182.	Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie	10
183.	Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej	10
184.	Zeszyty Łużyckie	10
185.	Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Zbliżenia Cywilizacyjne	10
186.	Ziemia Kujawska	10

12. Indeksacja w bazach danych, wyszukiwarkach naukowych, katalogach repozytoriach

Tylko trzy czasopisma („Archiva Ecclesiastica. Biuletyn Stowarzyszenia Archiwów Kościelnych”, „Kronos. Philosophical Journal”, „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego”) nie spełniły wymaganego przez Pracownię Naukoznawstwa kryterium (patrz: *Miernik osiągnięć czasopisma (MOC)© – lista kryteriów i punktacja*) obecności w bazach danych. Pozostałych 198 tytułów jest indeksowanych w bazach danych, wyszukiwarkach naukowych, katalogach i repozytoriach krajowych lub zagranicznych. W polskich są wszystkie, a 63 tytuły występują co najmniej w 4 bazach międzynarodowych.

Najwięcej tytułów (podano tu liczbę wszystkich tytułów – nawet tych, które otrzymały 0 punktów za niespełnienie wymaganego kryterium)

157 jest w bazie ERIH+; 126 znajduje się w CEJSH, 88 jest w bazie CEEOL, 56 w EBSCO, 37 w WorldCat, 17 w ProQuest a 10 w bazie Zeitschriftendatenbank. W innych międzynarodowych bazach znaleźć można pojedyncze tytuły.

Dwa czasopisma pojawiają się w największej liczbie wyszukiwarek naukowych, katalogów i repozytoriów zagranicznych (nie policzono tutaj obecności w bazach, za które przyznawano oddzielne punkty). Są to „Folia Scandinavica Posnaniensia” i „Polish Cartographical Review”, których obecność stwierdzono w 28 bazach. Obecność „European Polygraph” stwierdzono w 26, „Studiów Ekonomicznych i Regionalnych = Economic and Regional Studies” w 23, „Dialogue and Universalism” i „Studiów z Prawa Wyznaniowego” w 20. Pozostałe czasopisma podają liczbę poniżej 20 (oczywiście punkty były przyznawane za obecność w minimum 4 bazach).

Kryterium obecności w polskich bazach spełniło 196 czasopism. Z baz polskich najpopularniejsze są Arianta – znalazły się tu wszystkie czasopisma – i Polska Bibliografia Naukowa (PBN) –143 tytuły oraz Czasopisma Humanistyczne (BazHum) –71.

I tutaj są dwa czasopisma z największą liczbą baz danych, wyszukiwarek, katalogów i repozytoriów: „Studia z Prawa Wyznaniowego” i „Verbum Vitae” (9); „Polish Cartographical Review”, „Rocznik Historii Prasy Polskiej”, „Studia Rossica Gedanensia” znajdują się w 8, a „Biblical Annals” i „Biblioteka” w 7. Osiem czasopism podaje na swoich stronach internetowych obecność w 6 bazach danych („Avant. Trends in Interdisciplinary Studies”, „Muzealnictwo”, „Nowoczesne Systemy Zarządzania = Modern Management Systems”, „Prace Kulturoznawcze”, „Prace Literackie”, „Przegląd Wschodnioeuropejski”, „Rozprawy z Dziejów Oświaty”, „Ruch Biblijny i Liturgiczny”). Pozostałe czasopisma podają obecność od 3 do 5 takich miejsc.

Uwagi dodatkowe

Po publikacji artykułu z roku 2022 (Kozłowska [2022](#)) i pracach nad aktualnym artykułem do Pracowni Naukoznawstwa IHN PAN dotarły dwa listy od Portalu Czasopism Naukowych UJ (e-journal)⁸. W listach tych sformułowano poważne zastrzeżenia na temat nieprawidłowego działania polskich baz czasopism BazTech i BazHum, które to bazy

⁸ Informacja od prof. Michała Kokowskiego.

nie przyjmują od 2019 r. nowych aplikacji zgłoszeniowych, ani nie uzupełniają bazy o nowe roczniki już indeksowanych czasopism. Ponadto zgłoszono postulat usunięcia wskazanych powyżej baz z listy uznanych polskich baz czasopism naukowych, gdyż:

uznawanie *de facto* nieaktywnych baz uznać należy za krzywdzące – w szczególności w stosunku do czasopism, które są stosunkowo młode i nie miały dotychczas szansy na aplikację do bazy⁹.

Należy odnotować tu także fakt, że obok zastrzeżeń wysuwanych wobec baz BazTech i BazHum, analogiczne zastrzeżenia można kierować wobec bazy PBN, która zlikwidowała w 2019 r. możliwość umieszczania treści czasopism przez Redakcje czasopism czy wydawców czasopism, co spowodowało, że do tej bazy trafiają jedynie wybrane artykuły, zamieszczone w PBN przez autorów. Istnieje więc obiektywny problem z jakością części polskich baz czasopism naukowych¹⁰.

W związku z tym, decyzją prof. Michała Kokowskiego, autora zasad ewaluacji wykazu czasopism PN IHN PAN, przy tworzeniu finalnego *Wykazu* sprawdzony zostanie stan aktywności polskich baz i katalogów czasopism i rozważona zostanie możliwość: a) usunięcia źle funkcjonujących baz z listy uznanych polskich baz czasopism naukowych, lub b) usunięcia katalogów czasopism powielających jedynie listę ministerialną oraz c) uzupełnienia listy uznanych baz i katalogów polskich czasopism o nowe dobrze funkcjonujące bazy i katalogi.

Jednakże, podczas pracy nad *Uzupełnionym wykazem* nie zmieniono tego kryterium ze względu na dwie przesłanki:

- 1) lista uznanych baz polskich czasopism jest szersza i obejmuje obok BazHum, BazTech oraz PBN, także bazy i katalogi: Arianta (<https://arianta.pl>), Biblioteka Nauki (<https://bibliotekanauki.pl>);
- 2) jest to kontynuacja prac z lat ubiegłych nad listą czasopism Pracowni Naukoznawstwa IHN PAN (Kozłowska 2022; Kokowski 2022), która to lista oparta jest na zasadach oceny czasopism przedstawionych w 2021 r. (Kokowski 2021)¹¹.

⁹ Fragment listu wystosowanego do prof. M. Kokowskiego na początku roku 2023.

¹⁰ Na podstawie listu do prof. M. Kokowskiego.

¹¹ Informacje od prof. M. Kokowskiego z 13 lipca 2023 r., autora zasad ewaluacji czasopism Pracowni Naukoznawstwa IHN PAN.

Tabela 10. Bazy danych

Lp.	Czasopismo	Bazy między- narodowe	Bazy polskie
1.	Acta Archaeologica Carpathica	20	15
2.	Acta Archaeologica Lodziensia	20	15
3.	Acta Baltico-Slavica	20	15
4.	Acta Medicorum Polonorum	0	15
5.	Acta Politica Polonica	0	15
6.	Acta Universitatis Wratislaviensis. Neerlandica Wratislaviensia	20	15
7.	Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo	0	15
8.	Ameryka Łacińska	0	15
9.	Ante Portas. Studia nad Bezpieczeństwem	0	15
10.	Archeologia Polski	0	15
11.	Archiwum Emigracji. Studia, Szkice, Dokumenty	0	15
12.	Ateneum Kapłańskie	0	15
13.	Avant. Trends in Interdisciplinary Studies	20	15
14.	Białorutenistyka Białostocka	0	15
15.	Biblical Annals	20	15
16.	Biblioteka	20	15
17.	Bioarchaeology of the Near	0	15
18.	Biografistyka Pedagogiczna	0	15
19.	Christianitas. Religia, Kultura, Społeczeństwo	0	15
20.	Civitas et Lex	0	15
21.	Civitas Hominibus	0	15
22.	Classica Cracoviensia	0	15
23.	Colloquia Humanistica	20	15
24.	Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny	0	15
25.	Conversatoria Litteraria	0	15
26.	Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen	20	15

Tabela10 cd.

Lp.	Czasopismo	Bazy między-narodowe	Bazy polskie
27.	Cracow Indological Studies	20	15
28.	Cultural Management: Science and Education	20	15
29.	Cywilizacja i Polityka	0	15
30.	Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych	0	15
31.	Dialogue and Universalism	20	15
32.	Dydaktyka Polonistyczna	0	15
33.	Dzieciństwo, Literatura i Kultura	20	15
34.	Dziennikarstwo i Media	0	15
35.	Educational Role of Language Journal	0	15
36.	Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce	0	15
37.	Eidos. A Journal for Philosophy of Culture	20	15
38.	Eos. Commentarii Societatis Philologiae Polonorum	0	15
39.	Etnografia Polska	0	15
40.	European Polygraph	20	15
41.	Exlibris Biblioteka Gerontologii Społecznej	0	15
42.	Facta Simonidis	0	15
43.	Fasciculi Archaeologiae Historicae	0	15
44.	Filozofia Chrześcijańska	0	15
45.	Filozoficzne Problemy Edukacji	20	15
46.	Folia Historica Cracoviensia	0	15
47.	Folia Scandinavica Posnaniensia	20	15
48.	Forum Teologiczne	0	15
49.	Gdański Rocznik Ewangelicki	0	15
50.	Głos Prawa	0	15
51.	Gubernaculum et Administratio	0	15
52.	Humanities and Social Sciences	0	15

53.	Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne	0	15
54.	Institute of National Remembrance Review	0	15
55.	Iudaica Russica	20	15
56.	Język. Religia. Tożsamość	0	15
57.	Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration	0	15
58.	Journal of Juristic Papyrology	0	15
59.	Journal of Urban Ethnology	0	15
60.	Kolo Historii	0	15
61.	Konteksty Społeczne = Social Contexts	0	15
62.	Konteksty. Polska Sztuka Ludowa	0	15
63.	Krakowskie Pismo Kresowe	20	15
64.	Krakowskie Studia Międzynarodowe	0	15
65.	Kronos. Metafizyka, Kultura, Religia	0	15
66.	Kultura – Historia – Globalizacja	0	15
67.	Lingua Legis	0	15
68.	Lud	20	15
69.	Łódzkie Studia Etnograficzne	20	15
70.	Łódzkie Studia Teologiczne	0	15
71.	Medical Library Forum	0	15
72.	Miscellanea Historico-Iuridica	20	15
73.	Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia	0	15
74.	Muzealnictwo	0	15
75.	Myśl Ludowa	0	15
76.	Nieruchomości@. Kwartalnik Ministerstwa Sprawiedliwości	0	15
77.	Nowa Polityka Wschodnia	20	15
78.	Nowoczesne Systemy Zarządzania = Modern Management Systems	20	15
79.	Ochrona Dziedzictwa Kulturowego	0	15
80.	Ochrona Zabytków	0	15

Tabela10 cd.

Lp.	Czasopismo	Bazy między-narodowe	Bazy polskie
81.	Orbis Idearum. European Journal of the History of Ideas	0	15
82.	Paidia i Literatura	20	15
83.	Peitho. Examina Antiqua	20	15
84.	Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne	0	15
85.	Perspektywy Kultury	0	15
86.	Polish Cartographical Review	20	15
87.	Polish Journal of English Studies	20	15
88.	Polish Libraries	0	15
89.	Polish Review of International and European Law		15
90.	Polish Technical Review	0	15
91.	Polonia Journal	0	15
92.	Pomiędzy. Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe	0	15
93.	Prace Kulturoznawcze	20	15
94.	Prace Literackie	20	15
95.	Praktyka Teoretyczna	20	15
96.	Pro Georgia. Journal of Kartvelological Studies	0	15
97.	Przegląd Badań Edukacyjnych	0	15
98.	Przegląd Humanistyczny	20	15
99.	Przegląd Krytyczny	20	15
100.	Przegląd Nauk o Obronności = Defence Science Review	0	15
101.	Przegląd Tomistyczny	0	15
102.	Przegląd Wschodni	0	15
103.	Przegląd Wschodnioeuropejski	20	15
104.	Przekładaniec	20	15

105.	Przeszłość Demograficzna Polski = Poland's Demographic Past	20	15
106.	Quaestiones Mediae Aevi Novae	0	15
107.	Radzyński Rocznik Humanistyczny	0	15
108.	Relacje Międzykulturowe - Kulturoznawcze Czasopismo Naukowe. Intercultural Relations - Journal of Cultural Studies	0	15
109.	Res Rhetorica	0	15
110.	Resovia Sacra	0	15
111.	Rocznik Andragogiczny	0	15
112.	Rocznik Biblioteki Kraków	0	15
113.	Rocznik Biblioteki Narodowej	0	15
114.	Rocznik Chelmski	0	15
115.	Rocznik Filozoficzny Ignatianum	20	15
116.	Rocznik Gdański	0	15
117.	Rocznik Historii Prasy Polskiej	0	15
118.	Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej	0	15
119.	Rocznik Lwowski	0	15
120.	Rocznik Łódzki	0	15
121.	Rocznik Przemyski. Historia	0	15
122.	Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego	0	15
123.	Roczniki Humanistyczne	20	15
124.	Roczniki Sztuki Śląskiej	0	15
125.	Rozprawy z Dziejów Oświaty	0	15
126.	Ruch Biblijny i Liturgiczny	0	15
127.	Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze	0	15
128.	Saeculum Christianum	0	15
129.	Scripta Judaica Cracoviensia	20	15
130.	Seminare. Poszukiwania naukowe	20	15
131.	Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne. Seria Pedagogika	0	15
132.	Slavia Meridionalis	20	15

Tabela10 cd.

Lp.	Czasopismo	Bazy między-narodowe	Bazy polskie
133.	Sprawy Międzynarodowe	20	15
134.	Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa	20	15
135.	Stan Rzeczy	0	15
136.	Studia Administracyjne	0	15
137.	Studia Anglica Resoviensia	0	15
138.	Studia Bezpieczeństwa Narodowego	0	15
139.	Studia Białorusenistyczne	0	15
140.	Studia Bobolanum	0	15
141.	Studia Ekonomiczne i Regionalne = Economic and Regional Studies	20	15
142.	Studia Elbląskie	0	15
143.	Studia Etnologiczne i Antropologiczne	20	15
144.	Studia Europaea Gnesnensia	0	15
145.	Studia GeoHistorica	0	15
146.	Studia Germanica Gedanensia	0	15
147.	Studia Lednickie	0	15
148.	Studia Litteraria et Historica	0	15
149.	Studia Migracyjne. Przegląd Polonijny	20	15
150.	Studia Oecumenica	0	15
151.	Studia Paedagogica Ignatiana	0	15
152.	Studia Pelplińskie	0	15
153.	Studia Pigioniana	0	15
154.	Studia Polityczne	0	15
155.	Studia Polonijne	0	15
156.	Studia Prawa Publicznego	0	15
157.	Studia Rossica Gedanensia	20	15
158.	Studia Scandinavica	20	15
159.	Studia Warmińskie	20	15

160.	Studia Włocławskie	0	15
161.	Studia z Prawa Wyznaniowego	20	15
162.	Studies in African Languages and Cultures	20	15
163.	Studies in Ancient Art and Civilization	20	15
164.	Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae	20	15
165.	Systemy Logistyczne Wojsk	0	15
166.	Sztuka Edycji	0	15
167.	Śląskie Sprawozdania Archeologiczne	0	15
168.	Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne	0	15
169.	Śląskie Studia Polonistyczne	20	15
170.	Świdnickie Studia Teologiczne	0	15
171.	Teka of Political Science and International Relations	0	15
172.	Teksty Drugie	0	15
173.	Teologia Polityczna	0	15
174.	Teologia w Polsce	0	15
175.	Teoria Polityki	20	15
176.	Terminus	20	15
177.	UR Journal of Humanities and Social Sciences	0	15
178.	Verbum Vitae	20	15
179.	Vox Patrum	20	15
180.	Warsaw East European Review	0	15
181.	Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation	0	15
182.	Wiek Oświecenia	0	15
183.	Wojna i Pamięć	0	15
184.	Wortfolge. Szyk Słów	20	15
185.	Wrocławskie Studia Wschodnie	0	15
186.	Wschód Europy	0	15
187.	Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi	20	15

Tabela10 cd.

Lp.	Czasopismo	Bazy międzynarodowe	Bazy polskie
188.	Z Dziejów Prawa	20	15
189.	Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego	20	15
190.	Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka	0	15
191.	Zagadnienia Filozoficzne w Nauce = Philosophical Problems in Science	20	15
192.	Załącznik Kulturoznawczy	0	15
193.	Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie	0	15
194.	Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej	0	15
195.	Zeszyty Łużyckie	0	15
196.	Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Zbliżenia Cywilizacyjne	0	15
197.	Ziemia Kujawska	0	15

13. Długość ukazywania się czasopism

W stworzonym przez Pracownię Naukoznawstwa *Wykazie* ostatnim kryterium przyznawania punktów są lata funkcjonowania czasopisma na rynku wydawniczym. Punktacja podzielona jest na pięć części. I tak za ukazywanie się czasopisma minimum 20 lat przyznaje się 15 punktów (takich czasopism jest zdecydowana większość – 111). Minimum 15 lat to 10 punktów (18); za obecność na rynku wydawniczym nie mniej niż 10 lat – 5 punktów (33); nie mniej niż 5 lat – 2 punkty (23); 3 lata to 1 punkt (11). Zero punktów otrzymało 5 czasopism. Oznacza to, że są wydawane krócej niż 3 lata. Są to: „Institute of National Remembrance Review”, „Nieruchomości@. Kwartalnik Ministerstwa Sprawiedliwości”, „Paidia i Literatura”, „Przegląd Krytyczny” oraz „Przegląd Tomistyczny”.

Tabela 11. Długość funkcjonowania czasopisma

Lp.	Czasopismo	Punkty
1.	Acta Archaeologica Carpathica	15
2.	Acta Archaeologica Lodziensia	15
3.	Acta Baltico-Slavica	15
4.	Acta Medicorum Polonorum	5
5.	Acta Politica Polonica	15
6.	Acta Universitatis Wratislaviensis. Neerlandica Wratislaviensia	15
7.	Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo	15
8.	Ameryka Łacińska	15
9.	Ante Portas. Studia nad Bezpieczeństwem	5
10.	Archeologia Polski	15
11.	Archiva Eclessiastica. Biuletyn Stowarzyszenia Archiwów Kościelnych	15
12.	Archiwum Emigracji. Studia, Szkice, Dokumenty	15
13.	Ateneum Kapłańskie	15
14.	Avant. Trends in Interdisciplinary Studies	5
15.	Białorutenistyka Białostocka	5
16.	Biblical Annals	15
17.	Biblioteka	15
18.	Bioarchaeology of the Near	5
19.	Biografistyka Pedagogiczna	2
20.	Christianitas. Religia, Kultura, Społeczeństwo	15
21.	Civitas et Lex	2
22.	Civitas Hominibus	10
23.	Classica Cracoviensia	15
24.	Colloquia Humanistica	2
25.	Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny	15
26.	Conversatoria Litteraria	5
27.	Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen	15
28.	Cracow Indological Studies	15

Tabela11 cd.

Lp.	Czasopismo	Punkty
29.	Cultural Management: Science and Education	1
30.	Cywilizacja i Polityka	10
31.	Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych	15
32.	Dialogue and Universalism	15
33.	Dydaktyka Polonistyczna	10
34.	Dzieciństwo, Literatura i Kultura	1
35.	Dziennikarstwo i Media	5
36.	Educational Role of Language Journal	1
37.	Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce	10
38.	Eidos. A Journal for Philosophy of Culture	1
39.	Eos. Commentarii Societatis Philologiae Polonorum	15
40.	Etnografia Polska	15
41.	European Polygraph	5
42.	Exlibris Biblioteka Gerontologii Społecznej	2
43.	Facta Simonidis	5
44.	Fasciculi Archaeologiae Historicae	15
45.	Filozofia Chrześcijańska	10
46.	Filozoficzne Problemy Edukacji	15
47.	Folia Historica Cracoviensia	15
48.	Folia Scandinavica Posnaniensia	15
49.	Forum Teologiczne	15
50.	Gdański Rocznik Ewangelicki	5
51.	Głos Prawa	1
52.	Gubernaculum et Administratio	15
53.	Humanities and Social Sciences	15
54.	Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne	5
55.	Institute of National Remembrance Review	0
56.	Iudaica Russica	1
57.	Język. Religia. Tożsamość	5

58.	Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration	15
59.	Journal of Juristic Papyrology	15
60.	Journal of Urban Ethnology	15
61.	Koło Historii	15
62.	Konteksty Społeczne = Social Contexts	2
63.	Konteksty. Polska Sztuka Ludowa	15
64.	Krakowskie Pismo Kresowe	5
65.	Krakowskie Studia Międzynarodowe	10
66.	Kronos. Metafizyka, Kultura, Religia	5
67.	Kronos. Philosophical Journal	2
68.	Kultura - Historia - Globalizacja	5
69.	Lingua Legis	15
70.	Lud	15
71.	Łódzkie Studia Etnograficzne	15
72.	Łódzkie Studia Teologiczne	15
73.	Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego	15
74.	Medical Library Forum	5
75.	Miscellanea Historico-Iuridica	10
76.	Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia	2
77.	Muzealnictwo	15
78.	Myśl Ludowa	5
79.	Nieruchomości@. Kwartalnik Ministerstwa Sprawiedliwości	0
80.	Nowa Polityka Wschodnia	5
81.	Nowoczesne Systemy Zarządzania = Modern Management Systems	10
82.	Ochrona Dziedzictwa Kulturowego	2
83.	Ochrona Zabytków	15
84.	Orbis Idearum. European Journal of the History of Ideas	2
85.	Paidia i Literatura	0
86.	Peitho. Examina Antiqua	5

Tabela11 cd.

Lp.	Czasopismo	Punkty
87.	Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne	15
88.	Perspektywy Kultury	5
89.	Polish Cartographical Review	15
90.	Polish Journal of English Studies	2
91.	Polish Libraries	15
92.	Polish Review of International and European Law	5
93.	Polish Technical Review	15
94.	Polonia Journal	5
95.	Pomiędzy. Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe	2
96.	Prace Kulturoznawcze	15
97.	Prace Literackie	15
98.	Praktyka Teoretyczna	5
99.	Pro Georgia. Journal of Kartvelological Studies	15
100.	Przegląd Badań Edukacyjnych	10
101.	Przegląd Humanistyczny	15
102.	Przegląd Krytyczny	0
103.	Przegląd Nauk o Obronności = Defence Science Review	2
104.	Przegląd Tomistyczny	0
105.	Przegląd Wschodni	15
106.	Przegląd Wschodnioeuropejski	5
107.	Przekładaniec	15
108.	Przeszłość Demograficzna Polski = Poland's Demographic Past	15
109.	Quaestiones Medii Aevi Novae	15
110.	Radzyński Rocznik Humanistyczny	15
111.	Relacje Międzykulturowe - Kulturoznawcze Czasopismo Naukowe. Intercultural Relations - Journal of Cultural Studies	1
112.	Res Rhetorica	2
113.	Resovia Sacra	15

114.	Rocznik Andragogiczny	15
115.	Rocznik Biblioteki Kraków	1
116.	Rocznik Biblioteki Narodowej	15
117.	Rocznik Chełmski	15
118.	Rocznik Filozoficzny Ignatianum	15
119.	Rocznik Gdański	15
120.	Rocznik Historii Prasy Polskiej	15
121.	Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej	10
122.	Rocznik Lwowski	15
123.	Rocznik Łódzki	15
124.	Rocznik Przemyski. Historia	15
125.	Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego	15
126.	Roczniki Humanistyczne	15
127.	Roczniki Sztuki Śląskiej	15
128.	Rozprawy z Dziejów Oświaty	15
129.	Ruch Biblijny i Liturgiczny	15
130.	Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze	15
131.	Saeculum Christianum	15
132.	Scripta Judaica Cracoviensia	10
133.	Seminare. Poszukiwania naukowe	15
134.	Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne. Seria Pedagogika	2
135.	Slavia Meridionalis	15
136.	Spoleczeństwo. Studia, Prace Badawcze, Dokumenty z Zakresu Nauki Społecznej Kościoła	15
137.	Sprawy Międzynarodowe	15
138.	Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa	15
139.	Stan Rzeczy	5
140.	Studia Administracyjne	5
141.	Studia Anglica Resoviensia	15
142.	Studia Bezpieczeństwa Narodowego	5
143.	Studia Białorutenistyczne	5
144.	Studia Bobolanum	15

Tabela11 cd.

Lp.	Czasopismo	Punkty
145.	Studia Ekonomiczne i Regionalne = Economic and Regional Studies	5
146.	Studia Elbląskie	15
147.	Studia Etnologiczne i Antropologiczne	15
148.	Studia Europaea Gnesnensia	5
149.	Studia GeoHistorica	2
150.	Studia Germanica Gedanensia	15
151.	Studia Lednickie	15
152.	Studia Litteraria et Historica	2
153.	Studia Migracyjne. Przegląd Polonijny	15
154.	Studia Oecumenica	15
155.	Studia Paedagogica Ignatiana	10
156.	Studia Pelplińskie	15
157.	Studia Pigioniana	1
158.	Studia Polityczne	15
159.	Studia Polonijne	15
160.	Studia Prawa Publicznego	2
161.	Studia Rossica Gedanensia	2
162.	Studia Scandinavica	15
163.	Studia Warmińskie	15
164.	Studia Włocławskie	15
165.	Studia z Prawa Wyznaniowego	15
166.	Studies in African Languages and Cultures	15
167.	Studies in Ancient Art and Civilization	15
168.	Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae	15
169.	Systemy Logistyczne Wojsk	15
170.	Sztuka Edycji	5
171.	Śląskie Sprawozdania Archeologiczne	15
172.	Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne	15
173.	Śląskie Studia Polonistyczne	5

174.	Świdnickie Studia Teologiczne	10
175.	Teka of Political Science and International Relations	10
176.	Teksty Drugie	15
177.	Teologia Polityczna	10
178.	Teologia w Polsce	15
179.	Teoria Polityki	1
180.	Terminus	15
181.	Theoria et Historia Scientiarum	15
182.	UR Journal of Humanities and Social Sciences	2
183.	Verbum Vitae	10
184.	Vox Patrum	15
185.	Warsaw East European Review	5
186.	Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation	15
187.	Wiek Oświecenia	15
188.	Wortfolge. Szyk Słów	1
189.	Wrocławskie Studia Wschodnie	15
190.	Wschód Europy	2
191.	Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi	15
192.	Z Dziejów Prawa	15
193.	Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego	15
194.	Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka	2
195.	Zagadnienia Filozoficzne w Nauce = Philosophical Problems in Science	15
196.	Załącznik Kulturoznawczy	2
197.	Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie	10
198.	Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej	2
199.	Zeszyty Łużyckie	15
200.	Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Zbliżenia Cywilizacyjne	10
201.	Ziemia Kujawska	15

14. Podsumowanie

Przygotowując *Wykaz czasopism historycznych Pracowni Naukoznawstwa IHN PAN* nie brano pod uwagę jakości publikowanych w nich treści, analogicznie jak było to w wykazach Ministerstwa Edukacji i Nauki (MNiSW 2017; MEiN 2021), a skoncentrowano się wyłącznie na określeniu standardów techniczno-bibliometrycznych czasopism. Unika się w ten sposób subiektywnego podejścia do prezentowanych treści. W *Wykazie* zasady przyznawania punktów są jasno przedstawione, co umożliwi wydawcom (instytucjom i redaktorom) samodzielne wyznaczanie punktacji, oraz da możliwość korekty w przypadku nieprawidłowo wyznaczonej przez Pracownię Naukoznawstwa punktacji. Ponadto potencjalni autorzy będą mogli przyrzeć się standardom technicznym danego czasopisma w celu podjęcia decyzji o opublikowaniu w nim swoich prac.

Opublikowanie artykułu w roku ubiegłym, w którym przedstawiono punktację dla 147 czasopism (Kozłowska 2022), zaowocowało już korektą czasopisma „Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica”¹². Redakcja zwróciła uwagę na nieuwzględnienie faktu, iż to czasopismo od dawna jest w Sherpa Romeo oraz stosuje zasady etyczne opracowane przez Committee on Publication Ethics. W związku z tym punktacja jego wzrosła o 10 punktów i obecnie wynosi w *Wykazie* 85 punktów. Ministerstwo przyznało temu czasopismu w roku 2021 punktów 40. Pokazuje to jak ważne jest przejrzyste określanie zasad nadawania punktacji, a także dobrze zorganizowana i czytelna strona internetowa czasopisma¹³.

W roku 2023 analizie poddano 201 czasopism z dyscypliny historia (15 tytułów nie spełniło podstawowego kryterium opublikowania numeru w roku 2021). Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało 140 punktów jednemu czasopismu znajdującemu się również w *Uzupełnionym wykazie czasopism historycznych opracowanych przez Pracownię Naukoznawstwa IHN PAN* (WCHPN). Tym czasopismem jest „Biblical Annals”.

¹² Na podstawie listu do prof. M. Kokowskiego.

¹³ Jak pisze Aneta Drabek, współautorka bazy Arianta: „[...] strona internetowa pozostaje najważniejszą wizytówką czasopisma i tym miejscem, gdzie będzie zaglądać w poszukiwaniu informacji większość potencjalnych autorów. Dlatego strona powinna być przejrzysta, aktualna i zawierać ważne informacje dla autorów, czytelników, recenzentów oraz badaczy” (Drabek 2018, s. 101).

W *Uzupełnionym wykazie* otrzymało ono 150 punktów. Nie jest to jednak najwyżej ocenione tutaj czasopismo. Maksymalnie (według *Miernika osiągnięć czasopisma (MOC)©*) można było przyznać tytułom 200 punktów. Najwięcej punktów uzyskał tytuł „Slavia Meridionalis” (WCHPN 170/MEiN 70), na drugim miejscu jest „Colloquia Humanistica” (152/70), a następnie wspomniane powyżej „Biblical Annals” (150/140) i „Studia Warmińskie” (150/70).

Nie są to jedyne różnice w punktacji Pracowni Naukoznawstwa i Ministerstwa.

Według *Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych* 27 czasopism (znajdujących się również w *Uzupełnionym wykazie* Pracowni) otrzymało 100 punktów, 41 otrzymało 70 punktów i kolejno 40 punktów Ministerstwo przyznało 45 tytułom, a 20 punktów 87.

Natomiast w *Uzupełnionym wykazie* Pracowni 175 tytułów otrzymało punktację wyższą od ministerialnej. Jedenaście czasopism, mających w *Komunikacie Ministra...* 100 punktów uzyskało ich więcej. Są to: „Acta Archaeologica Lodziensia” (116/100), „Archeologia Polski” (115/100), „Miscellanea Historico-Iuridica” (103/100), „Muzealnictwo” (110/100), „Przegląd Wschodnioeuropejski” (116/100), „Roczniki Humanistyczne” (135/100), „Res Rhetorica” (133/100), „Teksty Drugie” (115/100), „Verbum Vitae” (145/100), „Vox Patrum” (110/100), „Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation” (105/100).

Dwadzieścia trzy czasopisma otrzymały mniej punktów (w tym 16 mniej niż przyznane przez Ministerstwo 100 punktów), 3 tytuły mają tyle samo punktów („Kultura – Historia – Globalizacja” – 20, „Roczniki Sztuki Śląskiej” – 40, „Studia Bobolanum” – 70).

Czasopism, którym w badaniu przyznano 100 lub więcej punktów było 50. Najkorzystniej w badaniu wypadło 12 czasopism: „Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen” (125/20), „Filozoficzne Problemy Edukacji” (105/20), „Folia Scandinavica Posnaniensia” (105/20), „Krakowskie Pismo Kresowe” (105/20), „Nowoczesne Systemy Zarządzania = Modern Management Systems” (110/20), „Prace Kulturoznawcze” (100/20), „Studia Ekonomiczne i Regionalne = Economic and Regional Studies” (100/20), „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” (110/20), „Śląskie Studia Polonistyczne” (100/20), „Terminus” (125/20),

„Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” (125/20),
„Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego” (101/20).

Pracownia Naukoznawstwa planuje w latach następnych ponownie przeprowadzić taką ocenę czasopism i porównać ją z listą Ministerstwa (wtedy obowiązującą). Powtarzane parokrotnie w artykule zdanie: „nie znaleziono na stronach internetowych analizowanych czasopism” podkreśla niezbędne i czytelne umieszczanie właśnie tam takich informacji, aby każdy zainteresowany, czy to potencjalny autor czy tylko czytelnik, był w stanie do nich samodzielnie dotrzeć.

Wkrótce planowane jest zamieszczenie w sieci internetowej pełnego *Wykazu czasopism historycznych przygotowanego przez Pracownię Naukoznawstwa IHN PAN*, aby był ogólnie dostępny, wszystkie zainteresowane redakcje i instytucje miały do niego otwarty dostęp i mogły zgłaszać uwagi i korekty w przypadku nieprawidłowo określonej punktacji.

W Wykazie tym ewaluacji, zgodnie z regulami PN IHN PAN, zostaną poddane polskie czasopisma z dziedziny „historia i archiwistyka” i dyscypliny „historia” uwzględnione na *listach ministerialnych* (21.12.2021 i 17.07.2023¹⁴) oraz dodatkowe ważne tytuły pominięte na tych listach lub uwzględnianych na tych listach, ale zaliczanych do innych dziedzin lub dyscyplin¹⁵.

15. Uzupełnienie

W trakcie przygotowywania artykułu do druku ukazał się nowy *Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych* (MEiN 2023).

- 123 czasopismom zamieszczonym w niniejszym *Uzupełnionym wykazie* Ministerstwo nie zmieniło punktacji.
- 93 czasopismom punktacja została podwyższona, często w sposób spektakularny, np. punktacja tytułu „Studia z Prawa Wyznaniowego” wzrosła aż o 130 punktów (PN IHN PAN 125/

¹⁴ Zob. poniżej rozdział 15. Uzupełnienia.

¹⁵ W sieci internetowej umieszczony też będzie Wykaz PN IHN PAN polskich i zagranicznych czasopism z *historii nauki*, uwzględnionych na *listach ministerialnych* (21.12.2021 i 17.07.2023) a zaliczanych do dyscypliny historia, uzupełniony o dodatkowe ważne tytuły uwzględniane na tych listach, ale zaliczane do innych dyscyplin niż historia. lub w ogóle pominięte na tych listach.

MNiSW (2017) 7 / MEiN(2021) 70 / MEiN (2023) 200), a „Wojna i Pamięć” o 120 punktów (15/–/ 20/140), „Teoria Polityki” o 100 punktów (99/–/40/140).

- 7 tytułom punktacja wzrosła ze 100 punktów do 140: „Nieruchomości@. Kwartalnik Ministerstwa Sprawiedliwości” (65/–/100/140), „Perspektywy Kultury” (85/6/100/140), „Res Rhetorica” (133/–/100/140), „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” (75/14/100/140), „Saeculum Christianum” (98/8/100/140), „Verbum Vitae” (145/7/100/140), „Vox Patrum” (110/11/100/140).
- 6 tytułom punktacja wzrosła z 20 punktów do 70 („Nowoczesne Systemy Zarządzania” (110/6/20/70), „Przegląd Nauk o Obronności” (82/–/20/70); „Studia Administracyjne” (70/4/20/70), „Studia Bezpieczeństwa Narodowego” (77/3/20/70), „Studia Ekonomiczne i Regionalne” (100/9/20/70), „Teologia w Polsce” (75/12/20/70).
- 2 tytuły otrzymały od Ministerstwa 200 punktów („Biblical Annals” (150/12/140/200) i „Studia z Prawa Wyznaniowego” 125/7/70/200).

Tabela 12. Punktacja PN IHN PAN, MNiSW (2017), MEiN (2021) oraz MEiN (2023)

Lp.	Czasopismo	Punktacja PN IHN PAN	Punktacja MNiSW 2017	Punktacja MEiN 2021	Punktacja MEiN 2023
1.	Acta Archaeologica Carpathica	96	11	70	b/z
2.	Acta Archaeologica Lodziensia	120	9	40	b/z
3.	Acta Baltico-Slavica	116	14	100	b/z
4.	Acta Medicorum Polonorum	55	3	20	40
5.	Acta Politica Polonica	75	9	20	40
6.	Acta Universitatis Wratislaviensis. Neerlandica Wratislaviensia	80	12	70	b/z

Tabela 12 cd.

Lp.	Czasopismo	Punk- tacja PN IHN PAN	Punk- tacja MNiSW 2017	Punk- tacja MEiN 2021	Punk- tacja MEiN 2023
7.	Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo	70	7	20	b/z
8.	Ameryka Łacińska	75	7	40	70
9.	Ante Portas. Studia nad Bez- pieczeństwem	55	3	20	b/z
10.	Archeologia Polski	115	10	100	b/z
11.	Archiva Eclessiastica. Biuletyn Stowarzyszenia Archiwów Kościelnych	30	–	20	b/z
12.	Archiwum Emigracji. Studia, Szkice, Dokumenty	60	8	40	b/z
13.	Ateneum Kapłańskie	45	6	40	b/z
14.	Avant. Trends in Interdisciplinary Studies	120	13	40	70
15.	Białorutenistyka Białostocka	55	7	20	b/z
16.	Biblical Annals	150	12	140	200
17.	Biblioteka	120	8	40	b/z
18.	Bioarchaeology of the Near	60	7	100	b/z
19.	Biografistyka Pedagogiczna	75	–	100	b/z
20.	Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej	0	7	20	b/z
21.	Christianitas. Religia, Kultura, Społeczeństwo	30	–	20	b/z
22.	Civitas et Lex	87	–	40	b/z
23.	Civitas Hominibus	88	6	20	b/z
24.	Classica Cracoviensia	70	9	40	b/z
25.	Colloquia Humanistica	152	8	70	b/z
26.	Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny	35	–	20	b/z

27.	Conversatoria Litteraria	71	5	20	40
28.	Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen	125	7	20	b/z
29.	Cracow Indological Studies	140	12	70	b/z
30.	Cultural Management: Science and Education	91	–	40	70
31.	Cywilizacja i Polityka	70	9	20	b/z
32.	Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych	65	7	40	b/z
33.	Dialogue and Universalism	106	9	70	b/z
34.	Dydaktyka Polonistyczna	78	4	20	40
35.	Dzieciństwo, Literatura i Kultura	96	–	20	40
36.	Dziennikarstwo i Media	55	5	20	40
37.	Educational Role of Language Journal	56	–	20	40
38.	Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce	90	9	70	100
39.	Eidos. A Journal for Philosophy of Culture	117	–	40	70
40.	Eos. Commentarii Societatis Philologiae Polonorum	61	13	100	b/z
41.	Etnografia Polska	120	12	70	100
42.	Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich	0	7	40	b/z
43.	European Polygraph	95	10	100	b/z
44.	Exlibris Biblioteka Gerontologii Społecznej	62	3	20	40
45.	Facta Simonidis	76	8	70	100
46.	Fasciculi Archaeologiae Historicae	90	10	70	b/z
47.	Filozofia Chrześcijańska	75	6	20	40
48.	Filozoficzne Problemy Edukacji	105	–	20	b/z

Tabela12 cd.

Lp.	Czasopismo	Punk- tacja PN IHN PAN	Punk- tacja MNiSW 2017	Punk- tacja MEiN 2021	Punk- tacja MEiN 2023
49.	Folia Historica Cracoviensia	85	9	70	100
50.	Folia Scandinavica Posnaniensia	105	10	20	b/z
51.	Forum Teologiczne	95	9	100	b/z
52.	Gdański Rocznik Ewangelicki	50	8	40	b/z
53.	Głos Prawa	41	–	40	b/z
54.	Gubernaculum et Administratio	65	3	70	100
55.	Humanities and Social Sciences	65	14	70	140
56.	Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne	35	7	40	b/z
57.	Institute of National Remembrance Review	45	–	40	b/z
58.	Iudaica Russica	86	–	20	40
59.	Język. Religia. Tożsamość	75	–	40	100
60.	Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration	95	9	100	b/z
61.	Journal of Juristic Papyrology	75	10	100	b/z
62.	Journal of Urban Ethnology	120	10	70	b/z
63.	Koło Historii	55	3	20	b/z
64.	Konteksty Społeczne = Social Contexts	70	3	40	b/z
65.	Konteksty. Polska Sztuka Ludowa	75	15	100	b/z
66.	Krakowskie Pismo Kresowe	105	6	20	b/z

67.	Krakowskie Studia Międzynarodowe	65	9	20	b/z
68.	Kronos. Metafizyka, Kultura, Religia	50	12	40	b/z
69.	Kronos. Philosophical Journal	22	6	20	b/z
70.	Kultura - Historia – Globalizacja	20	8	20	b/z
71.	Lingua Legis	55	2	20	40
72.	Lud	120	6	70	100
73.	Łódzkie Studia Etnograficzne	125	3	70	100
74.	Łódzkie Studia Teologiczne	55	7	20	40
75.	Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego	56	9	40	70
76.	Medical Library Forum	70	7	20	b/z
77.	Miscellanea Historico-Iuridica	103	8	100	b/z
78.	Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia	52	5	20	b/z
79.	Muzealnictwo	110	12	100	b/z
80.	Mysł Ludowa	55	5	20	b/z
81.	Nieruchomości@. Kwartalnik Ministerstwa Sprawiedliwości	65	–	100	140
82.	Nowa Polityka Wschodnia	100	6	70	100
83.	Nowoczesne Systemy Zarządzania = Modern Management Systems	110	6	20	70
84.	Nowy Prometeusz	30	7	20	b/z
85.	Obóz	0	–	20	b/z
86.	Ochrona Dziedzictwa Kulturowego	82	–	20	b/z
87.	Ochrona Zabytków	76	5	40	b/z

Tabela12 cd.

Lp.	Czasopismo	Punk- tacja PN IHN PAN	Punk- tacja MNiSW 2017	Punk- tacja MEiN 2021	Punk- tacja MEiN 2023
88.	Orbis Idearum. European Journal of the History of Ideas	67	–	40	b/z
89.	Paidia i Literatura	95	–	20	40
90.	Palamedes. A Journal of Ancient History	0	10	40	b/z
91.	Peitho. Examina Antiqua	120	7	70	b/z
92.	Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne	65	6	20	b/z
93.	Perspektywy Kultury	85	6	100	140
94.	Polish Cartographical Review	120	8	70	b/z
95.	Polish Journal of English Studies	78	–	20	40
96.	Polish Libraries	80	9	100	b/z
97.	Polish Review of International and European Law	75	3	40	100
98.	Polish Technical Review	71	–	20	40
99.	Polonia Journal	65	5	20	b/z
100.	Pomiędzy. Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe	47	–	20	40
101.	Prace Kulturoznawcze	100	6	20	40
102.	Prace Literackie	95	9	20	40
103.	Praktyka Teoretyczna	115	10	40	b/z
104.	Pro Georgia. Journal of Kartvelological Studies	55	9	20	b/z
105.	Przegląd Badań Edukacyjnych	88	13	100	b/z
106.	Przegląd Humanistyczny	115	12	40	70

107.	Przegląd Krytyczny	95	–	20	b/z
108.	Przegląd Nauk o Obronności = Defence Science Review	82	–	20	70
109.	Przegląd Tomistyczny	53	12	70	b/z
110.	Przegląd Wschodni	50	–	20	b/z
111.	Przegląd Wschodnioeuropejski	116	10	100	b/z
112.	Przekładaniec	114	14	70	b/z
113.	Przeszłość Demograficzna Polski = Poland's Demographic Past	120	14	70	100
114.	Quaestiones Medii Aevi Novae	60	10	100	b/z
115.	Radzyński Rocznik Humanistyczny	80	7	20	40
116.	Recherches Archeologiques, Nouvelle Serie	0	9	20	b/z
117.	Relacje Międzykulturowe - Kulturoznawcze Czasopismo Naukowe. Intercultural Relations - Journal of Cultural Studies	86	–	20	40
118.	Res Rhetorica	133	–	100	140
119.	Resovia Sacra	75	7	40	b/z
120.	Rocznik Andragogiczny	90	14	40	70
121.	Rocznik Antropologii Historii	0	11	40	b/z
122.	Rocznik Biblioteki Kraków	31	–	20	b/z
123.	Rocznik Biblioteki Narodowej	55	7	40	b/z
124.	Rocznik Chełmski	50	5	20	b/z
125.	Rocznik Filozoficzny Ignatianum	105	3	70	100
126.	Rocznik Gdański	70	–	20	b/z

Tabela12 cd.

Lp.	Czasopismo	Punk- tacja PN IHN PAN	Punk- tacja MNiSW 2017	Punk- tacja MEiN 2021	Punk- tacja MEiN 2023
127.	Rocznik Historii Filozofii Polskiej	0	4	20	b/z
128.	Rocznik Historii Prasy Polskiej	75	11	70	140
129.	Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej	75	14	100	140
130.	Rocznik Kolbuszowski	0	2	20	b/z
131.	Rocznik Lwowski	30	–	20	b/z
132.	Rocznik Łódzki	45	8	20	b/z
133.	Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie. Nowa Seria	0	10	40	70
134.	Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego	0	5	40	b/z
135.	Rocznik Przemyski. Historia	85	5	20	40
136.	Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego	73	8	20	40
137.	Roczniki Humanistyczne	135	15	100	b/z
138.	Roczniki Sztuki Śląskiej	40	10	40	b/z
139.	Rozprawy z Dziejów Oświaty	65	10	70	b/z
140.	Ruch Biblijny i Liturgiczny	85	11	20	40
141.	Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze	85	5	20	40
142.	Saeculum Christianum	98	8	100	140
143.	Scripta Judaica Cracoviensia	115	7	40	b/z
144.	Seminare. Poszukiwania naukowe	115	15	70	b/z
145.	Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne. Seria Pedagogika	52	–	40	b/z

146.	Slavia Meridionalis	170	14	70	b/z
147.	Spoleczeństwo. Studia, Prace Badawcze, Dokumenty z Zakresu Nauki Społecznej Kościoła	30	4	20	b/z
148.	Sprawy Międzynarodowe	105	12	70	b/z
149.	Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa	110	14	40	b/z
150.	Stan Rzeczy	70	6	20	b/z
151.	Studia Administracyjne	70	4	20	70
152.	Studia Anglica Resoviensia	55	7	20	40
153.	Studia Bezpieczeństwa Narodowego	75	3	20	70
154.	Studia Białorutenistyczne	80	9	40	70
155.	Studia Bobolanum	70	9	70	100
156.	Studia Ekonomiczne i Regionalne = Economic and Regional Studies	100	9	20	70
157.	Studia Elbląskie	60	5	20	40
158.	Studia Etnologiczne i Antropologiczne	110	8	20	40
159.	Studia Europaea Gnesnensia	75	13	20	40
160.	Studia GeoHistorica	62	7	70	b/z
161.	Studia Germanica Gedanensia	85	8	20	40
162.	Studia Gnesnensia	0	4	20	b/z
163.	Studia Lednickie	83	6	20	b/z
164.	Studia Litteraria et Historica	97	8	40	b/z
165.	Studia Migracyjne. Przegląd Polonijny	110	13	70	100
166.	Studia Oecumenica	80	13	70	100
167.	Studia Paedagogica Ignatiana	90	8	70	b/z
168.	Studia Pelplińskie	75	7	70	b/z
169.	Studia Pigioniana	51	–	20	40

Tabela12 cd.

Lp.	Czasopismo	Punk- tacja PN IHN PAN	Punk- tacja MNiSW 2017	Punk- tacja MEiN 2021	Punk- tacja MEiN 2023
170.	Studia Polityczne	85	13	100	b/z
171.	Studia Polonijne	85	10	70	100
172.	Studia Prawa Publicznego	72	7	40	b/z
173.	Studia Rossica Gedanensia	92	–	20	40
174.	Studia Scandinavica	93	–	20	40
175.	Studia Warmińskie	150	10	70	100
176.	Studia Włocławskie	80	6	20	b/z
177.	Studia z Prawa Wyznaniowego	125	7	70	200
178.	Studies in African Languages and Cultures	121	7	40	b/z
179.	Studies in Ancient Art and Civilization	136	13	70	b/z
180.	Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae	105	13	70	b/z
181.	Systemy Logistyczne Wojsk	80	7	70	100
182.	Sztuka Edycji	78	5	40	b/z
183.	Śląskie Sprawozdania Archeologiczne	65	10	20	b/z
184.	Śląskie Studia Historyczno- Teologiczne	60	10	20	40
185.	Śląskie Studia Polonistyczne	100	7	20	40
186.	Świdnickie Studia Teologiczne	40	2	20	b/z
187.	Tarnowskie Studia Teologiczne	0	4	40	70
188.	Teka of Political Science and International Relations	80	11	40	b/z
189.	Teki Archiwalne	0	–	70	b/z

190.	Teksty Drugie	115	15	100	b/z
191.	Teologia Polityczna	25	–	40	b/z
192.	Teologia w Polsce	75	12	20	70
193.	Teoria Polityki	99	–	40	140
194.	Terminus	125	14	20	40
195.	Theoria et Historia Scientiarum	86	10	40	b/z
196.	UR Journal of Humanities and Social Sciences	67	–	70	100
197.	Verbum Vitae	145	7	100	140
198.	Vox Patrum	110	11	100	140
199.	Warsaw East European Review	25	4	20	b/z
200.	Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation	105	13	100	b/z
201.	Wiek Oświecenia	85	12	20	b/z
202.	Wojna i Pamięć	15	–	20	140
203.	Wortfolge. Szyk Słów	96	–	20	40
204.	Wrocławskie Studia Wschodnie	65	13	20	40
205.	Wschód Europy	80	–	40	100
206.	Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi	125	9	20	40
207.	Z Dziejów Prawa	95	11	20	40
208.	Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego	101	9	20	40
209.	Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka	52	3	40	140
210.	Zagadnienia Filozoficzne w Nauce = Philosophical Problems in Science	135	–	70	b/z
211.	Załącznik Kulturoznawczy	72	–	40	70

Tabela12 cd.

Lp.	Czasopismo	Punk- tacja PN IHN PAN	Punk- tacja MNiSW 2017	Punk- tacja MEiN 2021	Punk- tacja MEiN 2023
212.	Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie	80	6	20	40
213.	Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej	68	–	40	70
214.	Zeszyty Łużyckie	80	12	40	b/z
215.	Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Zbliżenia Cywilizacyjne	50	4	20	b/z
216.	Ziemia Kujawska	50	–	20	b/z

Bibliografia

- Arianta2. Naukowe i branżowe polskie czasopisma elektroniczne 2023: Oficjalna strona internetowa. URL: <https://arianta.pl> (dostęp 11.06.2023).
- Drabek, Aneta (2018): *Indeksowanie czasopism w referencyjnych bazach danych. Poradnik dla wydawców czasopism*. Poznań: Adam Mickiewicz University in Poznań. Scholarly Communication Research Group. DOI: [10.6084/M9.FIGSHARE.5683972](https://doi.org/10.6084/M9.FIGSHARE.5683972).
- Kokowski, Michał 2021: Ewaluacyjna (r)ewolucja czasopism w Polsce. *Studia Historiae Scientiarum* 20, ss. 821–858. DOI: [10.4467/2543702XSHS.21.024.14055](https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.21.024.14055).
- Kokowski, Michał 2022: Punktacja czasopism z historii nauki w Wykazach czasopism MNiSW (25.01.2017), MEiN (21.12.2021) oraz PN IHN PAN (2022). *Studia Historiae Scientiarum* 21, ss. 667–700. DOI: [10.4467/2543702XSHS.22.019.15985](https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.22.019.15985).
- Kokowski, Michał 2023: Model ewaluacji czasopism PN IHN PAN: adjustacja zasad oceny czasopism i uaktualnienie punktacji czasopism z historii nauki w 2023. *Studia Historiae Scientiarum* 22, ss. 629–670. DOI: [10.4467/2543702XSHS.23.018.17709](https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.23.018.17709).
- Kozłowska, Dorota 2022: Wykaz czasopism historycznych oparty na nowym modelu ewaluacji czasopism. *Studia Historiae Scientiarum* 21, ss. 613–666. DOI: [10.4467/2543702XSHS.22.018.15984](https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.22.018.15984).

- MEiN 2021: Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. URL: <https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-zdnia-21-grudnia-2021-r-o-zmianie-i-sprostowaniu-komunikatu-w-sprawiewykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencjimiędzynarodowych> (dostęp: 10.06.2023).
- MEiN 2023: Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. URL: <https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-17-lipca-2023-r-w-sprawiewykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencjimiędzynarodowych> (dostęp: 27.07.2023).
- MIAR 2021a: Information Matrix for the Analysis of Journals. Uniwersytet w Barcelonie. URL: <https://miar.ub.edu> (dostęp: 13.09.2021).
- MIAR 2021b: Specialized databases. URL: <https://miar.ub.edu/databases/GRUPO/E> (dostęp: 13.09.2021).
- MIAR 2021c: Multidisciplinary databases. URL: <https://miar.ub.edu/databases/GRUPO/S> (dostęp: 13.09.2021).
- MNiSW 2017: Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach, ustalonego na podstawie wykazów ogłoszonych w latach 2013–2016. URL: <https://www.gov.pl/attachment/db1d9478-fadb-450f-9301-d406ac06cf46> (dostęp: 10.06.2023).
- Wykaz czteroletni – część A. URL: <https://www.gov.pl/attachment/1fa4b78c-1552-4175-8577-5c06f0060d82> (dostęp: 10.06.2023).
- Wykaz czteroletni – część B. URL: <https://www.gov.pl/attachment/fc542788-96be-4a3f-89f5-a64383f0435f> (dostęp 10.06.2023).
- Wykaz czteroletni – część C. URL: <https://www.gov.pl/attachment/92d0bf89-2940-4b09-b64b-989df8b53a06> (dostęp 10.06.2023).
- Wikipedia 2023: Otwarty dostęp. URL: https://pl.wikipedia.org/wiki/Otwarty_dost%C4%99p (dostęp 9.06.2023).